

Rebecca Meier, Stefanie van Ophuysen

Postdocs an der Universität Münster

Arbeitssituation, Zufriedenheit
und Karriereentwicklung

Bericht des *Münster Centre for Emerging Researchers*
unter Mitarbeit von Pia Modla

Impressum

Herausgeber:

Münster Centre for Emerging Researchers, Universität Münster

Autorinnen:

Rebecca Meier, Stefanie van Ophuysen

Layout und Grafiken:

Rebecca Meier

Weitere Beteiligte bei der Berichterlegung:

Laura McCullagh, Philipp Meer & Helen Jäckel (Review & Editing), Julie Davies & Windie Höfs (Review & Editing der englischen Übersetzung), Lukas Röseler (Review & Editing sowie Beratung Open Science)

Verwendung von generativer KI:

Bei der Erstellung dieses Berichts wurden punktuell generative KI-Tools (UniGPT, perplexity.ai, DeepL) für sprachliche Korrekturen und formale Anpassungen sowie für eine erste Textübersetzung verwendet. Die Ergebnisse wurden anschließend sorgfältig geprüft und bei Bedarf überarbeitet.

Lizenz:

CC-BY 4.0

Zitierweise:

Meier, R., & van Ophuysen, S. (2026). *Postdocs an der Universität Münster: Arbeitssituation, Zufriedenheit und Karriereentwicklung*. Münster Centre for Emerging Researchers, Universität Münster. DOI: 10.5281/zenodo.20396062.

Danksagung

Dieser Bericht ist das Ergebnis eines umfangreichen Prozesses mit vielen Beteiligten: von den anfänglichen Ideen für einen Fragebogen und den darauf folgenden Feedbackschleifen über die Programmierung, das Testen und die Teilnahme an der Umfrage bis hin zur Datenaufbereitung, -auswertung und -berichterstattung sowie dem Textfeedback, der Überarbeitung, Übersetzung und Veröffentlichung. Während all dieser Schritte haben wir großartige Kooperation und Unterstützung erfahren, für die wir allen beteiligten Einrichtungen, Abteilungen und Gremien sowie einzelnen Kolleg*innen und Postdocs herzlich danken.

Inhalt

Abbildungsverzeichnis.....	i
Tabellenverzeichnis.....	ii
Abkürzungsverzeichnis.....	iii
1 Einleitung.....	1
2 Zentrale Ergebnisse.....	2
2.1 Stichprobe.....	2
2.2 Diversitätsdimensionen.....	3
2.3 Zufriedenheit und Belastungserleben.....	4
2.4 Karriereentwicklung.....	5
3 Methodisches Vorgehen.....	6
3.1 Definition der Zielgruppe.....	6
3.2 Durchführung der Befragung.....	8
3.3 Erhebungsinstrument.....	8
3.4 Auswertungsmethoden.....	9
3.5 Stichprobenbeschreibung.....	10
4 Akademische Vita und Arbeitssituation.....	14
4.1 Bildungsbiografie.....	14
4.2 Beschäftigungsbedingungen.....	17
4.3 Zeitverteilung der Tätigkeitsbereiche.....	23
5 Zufriedenheit und berufliches Belastungserleben.....	27
6 Karriereplanung und -perspektiven.....	34
7 Weiterbildungsbedarfe und -angebote.....	39
Literatur.....	44
Anhang.....	46
Freitextantworten (Un-)Zufriedenheitsaspekte.....	46
Fragebogen.....	51

Abbildungsverzeichnis

Abb. 3.1: Begriffsidentifikation in Abhängigkeit von der vergangenen Zeit seit der Promotion (in %).....	14
Abb. 4.1: Bildungsweg – Länderperspektive (in %).....	15
Abb. 4.2: Bildungsweg – Universitätsperspektive (in %).....	16
Abb. 4.3: Akademische Erfahrung im sozialen Umfeld	17
Abb. 4.4: Andere Verpflichtungen nach Geschlecht (in %)	22
Abb. 4.5: Zeitaufwand für Care-Arbeit nach Geschlecht (in %).....	22
Abb. 4.6: Zeitaufwand pro Tätigkeitsbereich innerhalb der Vorlesungszeit	23
Abb. 4.7: Zeitaufwand pro Tätigkeitsbereich außerhalb der Vorlesungszeit	24
Abb. 4.8: Anteil (in %) der wöchentlichen Arbeitszeit für Forschung nach Wissenschaftsbereich	25
Abb. 4.9: Anteil (in %) der wöchentlichen Arbeitszeit für Forschung nach Internationalität	26
Abb. 5.1: Berufliches Belastungserleben (in %).....	28
Abb. 5.2: Übermäßige Belastung nach Befristung und Stellenumfang.....	29
Abb. 5.3: Soziale und berufliche Zufriedenheit nach Befristung.....	32
Abb. 6.1: Karriereziele für die nächsten fünf Jahre (in %).....	36
Abb. 6.2: Karriereziele in Abhängigkeit von der vergangenen Zeit seit der Promotion (in %)	38
Abb. 6.3: Karriereziele in Abhängigkeit des Bildungswegs (in %).....	39
Abb. 7.1: Zustimmungswerte Weiterbildungsangebote (in %)	41

Tabellenverzeichnis

Tab. 3.1: Bezeichnung und Kriterien der Zielgruppe.....	7
Tab. 3.2: Verteilung der Befragten nach Wissenschaftsbereich	11
Tab. 3.3: Verteilung der Befragten nach vergangener Zeit seit Promotionsabschluss	11
Tab. 3.4: Begriffsidentifikation	13
Tab. 4.1: Beschäftigungsbedingungen	19
Tab. 4.2: Finanzierungsart (Grundgesamtheit)	20
Tab. 4.3: Finanzierungsart (Befragte).....	21
Tab. 5.1: Statistischer Vergleich der sozialen Zufriedenheit	30
Tab. 5.2: Statistischer Vergleich der beruflichen Zufriedenheit.....	31
Tab. 6.1: Karriereplanung Postdocs*, Angaben in %.....	35
Tab. 7.1: Statistischer Vergleich des Weiterbildungsbedarfs.....	40
Tab. 7.2: Statistischer Vergleich Teilnahmewahrscheinlichkeit	42
Tab. 8.1: Un-/Zufriedenheitsaspekte von Postdocs (kategorisiert)	46

Abkürzungsverzeichnis

AR	Akademischer Rat / Akademische Rätin
BerIHG	Berliner Hochschulgesetz
BuWiK (ehemals BuWiN)	Bundesbericht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase (ehemals Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs)
CERes	Münster Centre for Emerging Researchers
DAAD	Deutscher Akademischer Austauschdienst
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
DZHW	Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung
FB(e)	Fachbereich(e)
InWiDeHo	Internationale Wissenschaftler*innen an deutschen Hochschulen
2. JPS	2. Jenaer Postdoc-Studie
KOAB	Kooperationsprojekt Absolventenstudien
LfbA	Lehrkraft für besondere Aufgaben
LVV	Lehrverpflichtungsverordnung
nacaps	National Academics Panel Study
NHG	Niedersächsisches Hochschulgesetz
NWGL	Nachwuchsgruppenleiter*in
PNM	Postdoc Network Münster
R1/R2 Researcher	First Stage/Recognised Researcher (EU Phasenmodell)
UKM	Universitätsklinikum Münster
UM	Universität Münster
UniKoN	UniWiND-Koordinierungsstelle Nachwuchsinformationen
UniWinD (ehemals UniWiND)	Universitätsverband zur Qualifizierung von Wissenschaftler*innen in frühen Karrierephasen in Deutschland (ehemals Universitätsverband zur Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Deutschland)
WissZeitVG	Wissenschaftszeitvertragsgesetz

1 Einleitung

Sie erschließen eigene Forschungsschwerpunkte, schreiben an Förderanträgen, übernehmen Lehre sowie die Betreuung von Studierenden und nicht selten auch von Promovierenden. Sie gestalten den Fachdiskurs mit durch Tagungsbeiträge, Publikationen und Reviews, organisieren Kongresse, managen Projekte und leisten Gremienarbeit. Das Aufgabenportfolio von Postdocs ist vielfältig. Gleichzeitig gehen damit im Vergleich zur Promotionsphase mehr Eigenständigkeit und steigende Verantwortung einher. Die Ergebnisse aus dem *Bundesbericht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase 2025* (BuWiK, 2025), dem Nature Postdoc Survey 2023 und weiteren relevanten Studien zeichnen ein gemischtes Bild. Einerseits befinden sich Promovierte ökonomisch in einer verhältnismäßig privilegierten Situation: Die Arbeitslosigkeit ist mit 1–2 % gering, sie nehmen häufiger eine Führungsposition ein als Personen ohne Promotion und sogar die „Chancen auf eine Berufung scheinen [...] langsam zu steigen.“ (BuWiK, 2025, S. 156). Mit dem Erfolg des Tenure-Track-Modells bei Juniorprofessuren wurde – insbesondere weiblichen – Promovierten der Zugang zum professoralen Arbeitsfeld erleichtert (BuWiK, 2025, S. 243), wenngleich eine befristete W1-Professur keine Garantie für eine Lebenszeitprofessur ist und die sog. *leaky pipeline*¹ weiterhin besteht (BuWiK, 2025, S. 32). Andererseits sind die arbeitsbezogenen Rahmenbedingungen der Postdoc-Phase für viele Promovierte weiterhin unbefriedigend oder sogar belastend: Die DZHW-Wissenschaftsbefragung 2023 hat ergeben, dass „71 Prozent der befristet arbeitenden Postdocs einen Ausstieg [aus dem Wissenschaftssystem erwägen, R. M.]. Neben der hohen Arbeitsbelastung spielen auch unzureichende berufliche Perspektiven im Zusammenhang mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) eine wichtige Rolle.“ (Fabian, Heger & Fedzin, 2024, S. 5). Internationalen Postdocs fehlt es der InWiDeHo-Studie von DAAD und DZHW zufolge häufig an Klarheit über Karriereoptionen im deutschen Wissenschaftssystem und gleichzeitig an adäquaten Sprachkursen, denn Deutsch als Fremdsprache stellt für diese Gruppe „eine der größten Hürden“ dar (InWiDeHo, 2023, S. 9).

Obschon sich die Datenlage zu promovierten Wissenschaftler*innen in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich und insbesondere durch die o. g. Studien verbessert hat, fehlt es in Deutschland weiterhin an einer langfristigen, systematisierten Datenerhebung zu dieser Zielgruppe, wie es etwa beim *Kooperationsprojekt Absolventenstudien* (KOAB) und der *National Academics Panel Study* (nacaps) der Fall ist. Eine Herausforderung dabei ist sicherlich auch die diffuse und inkonsistente Definition des Postdoc-Begriffs (vgl. Kapitel 3.1), die das Vergleichen von Daten und das Erreichen der Zielgruppe erschwert.

Als zentrale wissenschaftliche Graduierteneinrichtung der Universität Münster ist das *Münster Centre for Emerging Researchers* (CERes) allerdings nicht nur daran interessiert, wer Postdocs sind, sondern auch daran, was sie von überfachlicher Graduiertenförderung brauchen.

¹ Dieser Begriff beschreibt folgendes Phänomen: „Je fortgeschrittener die Qualifizierungs- und Karrierestufe, desto geringer ist der Anteil der in der Wissenschaft tätigen Frauen.“ (BuWiK, 2025, S. 32).

Deshalb hatte die CERes Postdoc-Befragung vorrangig die beiden folgenden Aspekte zum Ziel:

1. Informationsgewinnung zu den Bedürfnissen und Erwartungen von Postdocs in Bezug auf Karriereplanung und Kompetenztraining, um v. a. die Strukturen und Angebote für Postdocs am CERes entsprechend zu gestalten und weiterzuentwickeln.
2. Erweiterung der Datenbasis zur Situation und Zufriedenheit von Postdocs an der Universität Münster, auch im Hinblick auf aktuelle Postdoc-Studien.

Im Frühjahr 2024 haben wir zur Klärung dieser Fragestellungen eine standardisierte, schriftliche Online-Befragung initiiert, die von Ende November 2024 bis Mitte Februar 2025 durchgeführt wurde und deren Ergebnisse im Folgenden vorgestellt werden. Die Erkenntnisse unserer Analysen dürften nicht nur für die Postdocs, Supportstrukturen und Entscheidungsträger*innen an der Universität Münster von Interesse sein, sondern bieten auch darüber hinaus Einblicke für Wissenschaftsmanager*innen, Hochschulfunktionär*innen und promovierte Forschende, was die Bedarfe und Belange von Postdocs betrifft und wie diese einem sinnvollen Monitoring unterzogen werden können.

2 Zentrale Ergebnisse

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der CERes Postdoc-Umfrage dargestellt. Die Analysen beruhen zumeist auf den Angaben der Teilnehmenden und in Teilen auf Personalstatistiken der Universität Münster (UM) und des Universitätsklinikums Münster (UKM). Da die Teilnahme an der Umfrage auf Freiwilligkeit beruhte, kann nicht von statistischer Repräsentativität ausgegangen werden. Jedoch können die Befunde von Gruppenvergleichen und Zusammenhangsanalysen wertvolle Hinweise liefern, selbst wenn z. B. die zu vergleichenden Gruppen in der Stichprobe anteilig anders vertreten sind als in der Grundgesamtheit.

2.1 Stichprobe

- Die Grundgesamtheit der promovierten Beschäftigten ohne Habilitation oder Professur umfasst an der Universität Münster einschließlich des Fachbereichs Medizin 1.434 Personen. **An der CERes Postdoc-Umfrage nahmen 214 Postdocs teil.** Die Teilnahmequote beträgt somit 15 % bzw. 17 % ohne den Fachbereich Medizin. Unter allen Befragten erfüllen 114 Personen die in Kapitel 3.1 erläuterten Kriterien einer engen Postdoc-Definition. Diese Sub-Gruppe wird im Folgenden Postdocs* genannt.
- Etwa **ein Fünftel der Befragten sind internationale Postdocs** – sie haben ihre Schulzeit größtenteils außerhalb Deutschlands verbracht (vgl. Kapitel 3.5).
- **Weibliche Postdocs** sind in der Stichprobe **leicht überrepräsentiert** und machen 56 % der Befragten aus, verglichen mit 49 % innerhalb der Grundgesamtheit.

- Mit einem Anteil von rund 47 % sind die **Umfrageteilnehmenden aus den Naturwissenschaften** in der Stichprobe **deutlich überrepräsentiert**. Sie machen rund 29 % der Grundgesamtheit aus.
- **81 % der Befragten gaben an, als erste Person in ihrer Herkunftsfamilie einen Dokortitel erworben zu haben**. 42 % gaben zudem an, die erste Person in ihrer Herkunftsfamilie mit einem Hochschulabschluss zu sein.
- Bei nahezu **zwei Dritteln der Promovierten** an der Universität Münster ($N = 1.434$) liegt der **Abschluss der Promotion länger als sechs Jahre zurück**; unter den Befragten waren es 45 %.
- **Der Anteil befristet Beschäftigter an der Universität Münster liegt mit rund 58 % deutlich unter dem Bundesdurchschnitt**. Dieser lag im Jahr 2022 für Promovierte unter 45 Jahren bei rund 81 % (BuWiK, 2025, Tab. B14). Unter den Befragten der CERes Postdoc-Umfrage gaben 75 % an, befristet beschäftigt zu sein.
- **Etwa drei Viertel aller promovierten Beschäftigten an der Universität Münster werden aus Haushaltsmitteln und rund ein Viertel aus Drittmitteln finanziert**. Promovierte aus den Geistes- und Sozialwissenschaften werden dabei tendenziell häufiger aus Haushaltsmitteln und seltener aus Drittmitteln finanziert als Personen aus den Natur- und Lebenswissenschaften.

2.2 Diversitätsdimensionen

- Während der Unterschied zwischen den Geschlechtern beim Befristungsanteil innerhalb der Grundgesamtheit ($N = 1.434$) sehr gering ist, gaben innerhalb der vorliegenden Stichprobe **deutlich mehr Frauen (81 %) als Männer (65 %) an, befristet beschäftigt zu sein**.
- **Der Zusammenhang zwischen Befristung und Wissenschaftsbereich stellt sich unter den Befragten genau umgekehrt im Vergleich zur Personalstatistik dar**: In den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie den Naturwissenschaften sind laut Personalstatistik jeweils rund 60 % der Promovierten befristet angestellt, während es in den Lebenswissenschaften rund 75 % sind. Innerhalb der Gruppe der Befragten gaben 62 % der Lebenswissenschaftler*innen und rund drei Viertel der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaftler*innen ein befristetes Beschäftigungsverhältnis an.
- Zwar ist der Männeranteil unter den Befragten mit Care-Verpflichtungen etwas höher als der Frauenanteil (56 % gegenüber 54 %), jedoch **berichten Frauen deutlich häufiger, mehr als 15 Stunden pro Woche für Erziehungs- oder Pflegeaufgaben aufzuwenden**. Dies spiegelt sich auch im Beschäftigungsumfang der Befragten wider: **Unter den Postdocs gaben 31 % der weiblichen Befragten und 13 % der männlichen Befragten an, in Teilzeit zu arbeiten**.
- **Internationale Postdocs investieren mehr Zeit in Forschungsaktivitäten und zeigen zugleich eine höhere Zufriedenheit mit diesem Zeitanteil** als Postdocs ohne überwiegend internationale Biografie. Gleichzeitig ist ihr Bedarf an Weiterbildungsangeboten, etwa Sprachkursen und einer Einführung in das deutsche Wissenschaftssystem, deutlich höher als bei den übrigen Befragten.

2.3 Zufriedenheit und Belastungserleben

- **57 % der befragten Postdocs ($n = 122$) sind mit ihrer aktuellen Arbeitssituation insgesamt eher oder sehr zufrieden.** Die soziale Zufriedenheit wird insgesamt höher bewertet als die berufliche Zufriedenheit. Die größte Zustimmung ($M = 3.28$) erhielt die Aussage „Ich erlebe die Zusammenarbeit mit meinen direkten Kolleg*innen als gelungen.“ Das Item „Ich habe viel Kontakt mit Forschenden in einer ähnlichen Karrierephase.“ wiederum erhielt die niedrigsten Zustimmungswerte ($M = 2.72$). Innerhalb der beruflichen Zufriedenheit erhält der Grad der Unabhängigkeit die besten, das WissZeitVG die schlechtesten Bewertungen. **Insgesamt ist innerhalb der Gruppe der Befragten die berufliche Zufriedenheit unter befristet Beschäftigten deutlich geringer als unter Personen in unbefristeten Arbeitsverhältnissen.**
- **Die Unzufriedenheit mit strukturellen Bedingungen und freiheitseinschränkenden Aspekten scheint teilweise durch positive Faktoren kompensiert werden zu können** (vgl. die Analyse der Freitextfelder in Kapitel 5). Dazu zählen insbesondere das Erleben sinnstiftender Arbeit, gute soziale Beziehungen, erfahrene Wertschätzung sowie die Möglichkeit zur freien Gestaltung von Forschung und Lehre. Werden diese Bedingungen jedoch beeinträchtigt, beispielsweise durch Konflikte mit Vorgesetzten oder Kolleg*innen, wird die Situation als deutlich belastender erlebt.
- **Etwas mehr als ein Drittel der befragten Postdocs verspüren mindestens einmal pro Woche oder häufiger eine übermäßige Belastung.** Befristet Beschäftigte berichten insgesamt häufiger von übermäßiger Belastung als Personen mit unbefristetem Arbeitsvertrag. Zudem ist das Belastungserleben unter Vollzeitbeschäftigten stärker ausgeprägt als unter Teilzeitbeschäftigten. **Am stärksten betroffen unter den Befragten ist die Gruppe der befristet angestellten Vollzeitbeschäftigten.**
- Die Häufigkeit einer als übermäßig erlebten Belastung steht in direktem Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit. **Befragte Postdocs, die sich häufiger als belastet erleben, geben eine niedrigere allgemeine Arbeitszufriedenheit an als die seltener Belasteten.**
- In einem Freitext wurden die Umfrageteilnehmenden gefragt, welche Angebote und Anlaufstellen zur Bewältigung von Belastungen sie an der Universität Münster kennen. **In fast der Hälfte der Fälle ($n = 36$) konnten die Befragten keine Anlaufstelle nennen.** Unter den 14 englischsprachigen Befragten, die auf diese Frage geantwortet haben, konnte niemand eine konkrete Stelle benennen.
- 93 % der Befragten gaben an, mit Personen aus ihrem privaten Umfeld über ihre beruflichen Belastungen zu sprechen, 83 % sprechen darüber mit Kolleg*innen. **Lediglich ein Drittel der befragten Postdocs bejahte, auch mit ihren Vorgesetzten über Belastungen zu sprechen.**

2.4 Karriereentwicklung

- **Rund ein Drittel der Befragten ($n = 31$) bewertet die eigenen Kenntnisse über das deutsche Wissenschaftssystem als eher schlecht oder schlecht**, während 59 % ($n = 101$) ihre Kenntnisse über Wissenschaftssysteme anderer Länder ebenfalls als unzureichend einschätzten.
- Fast zwei Drittel der Befragten gaben an, alle Bildungsphasen (Schule, Studium, Promotions- und Postdoc-Phase) überwiegend in Deutschland verbracht zu haben. **40 % der Befragten haben vor ihrer Postdoc-Stelle an der Universität Münster bereits die Promotion und in 29 % der Fälle die Promotion und (zweitweise) das Studium an der Universität Münster absolviert**. Der Standort bzw. die Universität Münster scheint also für viele Forschende dauerhaft attraktiv zu sein, allerdings liegen keine Vergleichszahlen anderer Hochschulen vor.
- **Befragte, die vor ihrer aktuellen Postdoc-Stelle nicht an der Universität Münster studiert oder gearbeitet haben bzw. promoviert wurden, verfolgen häufiger Ziele, die auf eine langfristige wissenschaftliche Karriere abzielen.**
- Rund 85 % der Befragten wollen sich in ihrem aktuellen Arbeitsfeld weiterqualifizieren. Gleichzeitig bewerteten sie die beruflichen Perspektiven außerhalb der Wissenschaft etwas positiver als jene innerhalb der Wissenschaft. **Postdocs aus den Sozial- und Geisteswissenschaften streben die professurbezogenen Ziele stärker an als Naturwissenschaftler*innen.**
- **Etwa 45 % der Postdocs geben an, maximal einmal pro Semester im beruflichen Umfeld über ihre eigene Karriereplanung zu sprechen.**
- Zu den **Weiterbildungsangeboten, die besonders häufig als hilfreich bewertet wurden, zählen die Unterstützung bei der Beantragung von Drittmitteln, individuelles Karriere-Coaching, Führungskräfte- und Projektmanagement**. Individuelles Karrierecoaching wird insbesondere von Frauen als förderlich bewertet. Rund 90 % der weiblichen Befragten gaben an, dass ihnen diese Maßnahme beim Erreichen langfristiger beruflicher Ziele nach der Promotion geholfen habe oder helfen würde. Unter den männlichen Befragten stimmten dem rund 62 % zu.

3 Methodisches Vorgehen

Bevor in den Unterkapiteln 3.2–3.5 eine Erläuterung der Durchführung der CERes Postdoc-Umfrage und des Erhebungsinstruments sowie eine Beschreibung der Methodik und der Stichprobe erfolgen, wird zunächst in Kapitel 3.1 die Zielgruppe der Postdocs für den Rahmen dieser Studie definiert.

3.1 Definition der Zielgruppe

Wer die Gruppe der Postdocs definieren will, steht gleich vor mehreren Herausforderungen. Zum einen ändert sich das Definitionsverständnis je nach Land bzw. Region und Fach. Zum anderen sind einige Definitionskriterien, wie etwa Qualifizierungsabsicht oder Unabhängigkeitsgrad, kaum in Personalstatistiken abbildbar, weshalb eine gezielte Ansprache schwierig ist. „Jeder weiß, wen er oder sie damit [mit dem Begriff *Postdoc*, R. M.] meint – nur meint fast jede:r etwas Anderes“, fassen Linda Jauch und Kolleginnen es treffend in einer UniWiND-Publikation zu Perspektiven für Postdocs zusammen (Jauch, Bart & Herberger, 2023, S. 9–10). Hinzu kommt die bereits angeklungene unzureichende Datenlage zur Situation von Postdocs in Deutschland. Eine inzwischen geläufige und teils auch international anerkannte Definition des Postdoc-Begriffs orientiert sich am sog. *EU-Phasenmodell* aus dem Jahr 2011. Die Europäische Kommission differenziert in einem Rahmenpapier zwischen vier verschiedenen akademischen Karrierephasen (European Commission, 2011, S. 2): *R1 First Stage Researcher* (up to the point of PhD), *R2 Recognised Researcher* (PhD holders or equivalent who are not yet fully independent), *R3 Established Researcher* (researchers who have developed a level of independence) und *R4 Leading Researcher* (researchers leading their research area or field). Postdocs werden je nach individueller Situation zu den R2- oder R3-Forschenden gezählt. Während diese Differenzierung inhaltlich sinnvoll erscheint und Orientierung bietet bei gleichzeitiger Offenheit, bleiben Qualifikationskriterien zum Teil vage und es besteht weiterhin die Schwierigkeit, dass Kriterien wie das Maß an Unabhängigkeit äußerst schwer als statistisch auswertbare Daten erhoben werden können. Insgesamt ergibt sich von der Zielgruppe Postdocs ein fragmentiertes Bild mit unscharfen Konturen – oder, wie es im Titel eines viel beachteten Papiers der ehemaligen UniWiND-Koordinierungsstelle Nachwuchsinformationen (UniKoN) aus dem Jahr 2021 heißt: „Dr. Unbekannt“.

Auch an der Universität Münster gibt es keine allgemein akzeptierte, trennscharfe Definition der Zielgruppe. Entsprechend verwundert es nicht, dass in zentralen Personaldatenbanken keine Zuordnung von Personen in die Kategorie „Postdoc“ vorgenommen wird. In Analogie zur 2. Jenaer Postdoc-Studie (Kauhaus, Franzmann & Krause, 2018, S. 17) richtete sich unser Fragebogen an alle promovierten Wissenschaftler*innen ausgenommen Juniorprofessor*innen, Nachwuchsgruppenleiter*innen und Professor*innen, um zunächst eine möglichst breite Datenbasis zu erlangen.² Dennoch haben sich acht Studienteilnehmende der Kategorie

² Auf der Startseite des Fragebogens sowie in der Bewerbung der Umfrage hieß es konkret: „Der Fragebogen richtet sich an alle promovierten Wissenschaftler*innen ohne Professur an der Universität Münster (inkl. UKM). Für die Teilnahme ist es **nicht** erforderlich, dass Sie langfristig eine akademische Karriere anstreben.“

Nachwuchsgruppenleiter*in oder Juniorprofessor*in zugeordnet. Die breite Ansprache führte darüber hinaus dazu, dass auch Personen an der Befragung teilnahmen, die nach den gängigen Definitionen nicht im engeren Sinne zur Zielgruppe *Postdocs* gehören, wie bspw. promovierte Wissenschaftsmanager*innen, die als Wissenschaftliche Mitarbeitende beschäftigt sind oder unbefristet beschäftigte Promovierte mit hohem Lehrdeputat. Auf Basis der Befragungsdaten konnte aus dieser Gesamtgruppe eine Teilstichprobe herausgefiltert werden, die einer engeren Postdoc-Definition entspricht (Kriterien vgl. Tab. 3.1). Diese Teilstichprobe wird im Folgenden mit *Postdocs** bezeichnet. Alle statistischen Berechnungen wurden sowohl mit der Gesamtstichprobe Postdocs ($n = 214$) als auch mit der Teilstichprobe *Postdocs** ($n = 114$) durchgeführt. Nennenswerte Unterschiede werden entsprechend berichtet. Andernfalls kann davon ausgegangen werden, dass keine deutlichen Unterschiede zwischen den Stichproben vorliegen.

Tab. 3.1: Bezeichnung und Kriterien der Zielgruppe

Bezeichnungen im Bericht	Kriterien
Grundgesamtheit, Beschäftigte der Universität Münster (Personalstatistik)	<ul style="list-style-type: none"> - abgeschlossene Promotion - keine Habilitation, Nachwuchsgruppenleitung oder (Junior-)Professur - als Mitarbeiter*in der Universität Münster (inkl. Fachbereich Medizin bzw. Universitätsklinikum Münster) in der jeweiligen Personalstatistik erfasst
Postdocs, promovierte Wissenschaftler*innen, Umfrageteilnehmer*innen, Befragte	<ul style="list-style-type: none"> - abgeschlossene Promotion - keine Professur - an der Universität Münster (inkl. Fachbereich Medizin bzw. Universitätsklinikum Münster) wissenschaftlich tätig³
Postdocs*	<p>Kriterien von Postdocs und zusätzlich entweder</p> <ul style="list-style-type: none"> a) befristetes Beschäftigungsverhältnis und max. 6 vergangene Jahre seit Promotion, b) befristetes Beschäftigungsverhältnis, mehr als 6 vergangene Jahre seit Promotion und Karriereziel Wissenschaft⁴ oder c) entfristetes Beschäftigungsverhältnis und Karriereziel Wissenschaft

³ Die Umfrage richtete sich auch an Postdocs ohne Anstellungsverhältnis bei der Universität Münster, wie bspw. Stipendiat*innen und Gastwissenschaftler*innen.

⁴ Das Karriereziel Wissenschaft liegt vor, wenn die Person bei Item 5 in Kategorie 4 (Karriereplanung und -perspektiven) angegeben hat, innerhalb der nächsten fünf Jahre mindestens eines der folgenden Ziele erreichen oder vielleicht erreichen zu wollen: „Meine Habilitation abschließen“, „Die Qualifikationskriterien einer Professur

3.2 Durchführung der Befragung

Die Befragung wurde als anonyme Online-Umfrage mit *LimeSurvey* im Zeitraum November 2024 bis Februar 2025 an der Universität Münster durchgeführt. Der Fragebogen stand in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. Entsprechend der in Kapitel 2.1 definierten Zielgruppe wurden alle promovierten wissenschaftlich Beschäftigten der Universität Münster (UM) inklusive des Fachbereichs Medizin bzw. des Universitätsklinikums (UKM) über eine Massenmail Ende November 2024 und eine Erinnerung Ende Januar 2025 angeschrieben. Insgesamt waren dies 2.113 Personen, von denen 1.100 Personen dem Fachbereich Medizin bzw. dem Universitätsklinikum Münster angehörten.⁵ Über diesen Weg wurden u. a. (internationale) Promovierte, die über ein Stipendium an der Universität Münster forschen, vermutlich nicht erreicht. Daher wurden folgende weitere Wege zur Verbreitung der Umfrage gewählt: Über den Plakatverteiler und die Werbedisplays der Universität wurden Poster (gedruckt und digital) an zentralen Standorten platziert sowie Flyer bei Veranstaltungen mit der Zielgruppe ausgelegt bzw. verteilt. In der ersten Rundmail-Phase wurden zudem die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des CERes sowie weitere zentrale Einrichtungen der Universität angeschrieben und um Weiterleitung der Umfragelinks gebeten. Auch über das *Postdoc Network Münster* (PNM), das überwiegend internationale Postdocs erreicht, wurde die Umfrage beworben. Schließlich wurden in der zweiten Rundmail-Phase noch die Dekanate der 15 Fachbereiche angeschrieben und gebeten, die Umfrage an die entsprechenden Personen weiterzuleiten. Im gesamten Umfragezeitraum wurde die Befragung auch über die CERes-Webseite beworben, allerdings ohne die Links zu den Fragebögen zu veröffentlichen, um die Teilnahme externer Personen möglichst zu verhindern.

Die abgegebenen Daten wurden anonym und ohne Zeitstempel oder Speicherung von IP-Adressen erhoben und auf einem universitätsinternen Laufwerk gespeichert, auf das nur Mitarbeitende des CERes sowie die Systemadministrator*innen Zugriff haben. Darüber hinaus wurden die Daten für deskriptiv- und inferenzstatistische Auswertungen so aggregiert, dass keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich sind. Zu Beginn des Fragebogens wurde zudem auf die bestehende Teilnahmefreiwilligkeit hingewiesen und darauf, dass Teilnehmende die Umfrage jederzeit abbrechen können, ohne dass ihnen daraus Nachteile entstehen, und dass jede Frage übersprungen oder die Option „keine Antwort“ ausgewählt werden kann.

3.3 Erhebungsinstrument

Der verwendete Fragebogen wurde zunächst in deutscher Sprache formuliert und anschließend ins Englische übersetzt. Bei der Itementwicklung dienten die 2. Jenaer Postdoc-Studie (2. JPS, 2018), der BuWiN 2021, die Umfrage des PostdocNet der Max-Planck-Gesellschaft aus dem Jahr 2022 sowie der Nature Postdoc Survey 2023 als Inspirationsquellen. Der Fragebogen wurde am

erfüllen“, „Nachwuchsgruppenleiter*in werden“, Auf eine Juniorprofessur (mit/ohne Tenure Track) berufen werden“, „Auf eine Lebenszeitprofessur berufen werden“.

⁵ Die Anzahl der Personen aus dem Universitätsklinikum ist so hoch, weil sich fälschlicherweise auch Personen im Datensatz befanden, die nicht mehr angestellt waren.

CERes konzipiert und durch mehrere Feedbackschleifen mit unterschiedlichen Beteiligten optimiert und finalisiert: Von Beginn an war die Zielgruppe selbst durch den Vorstand des PNM in die Konzeption eingebunden. Ebenso erhielten der wissenschaftliche Beirat des CERes und ausgewählte zentrale Einrichtungen der Universität Münster (z. B. das Akademische Controlling, die Datenschutzbeauftragten, die Forschungsförderberatung, das International Office und die Diversity-Beauftragte) den Entwurf des Fragebogens mit der Bitte um Feedback. Schließlich wurde der Fragebogen vom Rektorat geprüft, von sechs Postdocs in beiden Sprachen getestet, und mit Unterstützung einer Hilfskraft final programmiert.

Der Fragebogen umfasst Items aus folgenden fünf Kategorien: (1) Akademische Vita und Arbeitssituation, (2) Demografische Angaben, (3) Arbeitszufriedenheit und berufliches Belastungserleben, (4) Karriereplanung und -perspektiven und (5) Weiterbildungsbedarfe und -angebote. Mit den ersten drei Kategorien wurden Informationen zur Zusammensetzung der Zielgruppe und deren Situation ermittelt. Die Kategorien 4 und 5 geben dem CERes als überfachliche Qualifizierungseinrichtung Aufschluss darüber, welche Bedarfe Postdocs haben und wie sie am besten unterstützt werden können. Da auch nach Kürzung des Fragebogens noch mehr als 10 Minuten für die Beantwortung der Fragen nötig waren, wurde den Teilnehmenden per Zufall entweder Kategorie 3 (Arbeitszufriedenheit und berufliches Belastungserleben) oder Kategorie 4 (Karriereplanung und -perspektiven) angezeigt. Im Anschluss an die letzte reguläre Frage konnten die Teilnehmenden entscheiden, ob sie die Umfrage beenden möchten oder zusätzlich die jeweils andere, zu Beginn nicht gezeigte Kategorie bearbeiten möchten. Insgesamt haben rund 74 % der Befragten zusätzliche Angaben gemacht. Der vollständige Fragebogen ist diesem Bericht im Anhang beigelegt.

3.4 Auswertungsmethoden

Ziel der Analyse ist zunächst die deskriptive Darstellung der Ist-Situation der Teilnehmenden der Befragung. Für kategoriale Merkmale wurden Häufigkeiten bestimmt und in tabellarischer und/oder grafischer Form präsentiert. Für metrische Variablen wurden Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) berichtet. Darüber hinaus wurden für verschiedene Variablen inferenzstatistische Gruppenvergleiche durchgeführt. Als kategoriale Gruppierungsvariablen (unabhängige Variablen) wurden vor allem die Merkmale Geschlecht (weiblich/männlich), Internationalität (ja/nein), Wissenschaftsbereich (Geistes- und Sozialwissenschaften/Naturwissenschaften/Lebenswissenschaften), Befristung (ja/nein) und Stellenumfang (Teilzeit/Vollzeit) genutzt. Für kategoriale Merkmale wurden Chi-Quadrat-Tests berechnet. Für metrische Merkmale wurden für den Vergleich von zwei Gruppen t-Tests und beim Vergleich von mehr als zwei Gruppen einfaktorielle Varianzanalysen berechnet. Für Post-Hoc-Vergleiche wurden dabei Tukey-Tests eingesetzt. Schließlich wurden für einzelne Variablen zweifaktorielle Varianzanalysen berechnet (siehe z. B. Kapitel 4.3 zur Zeitnutzung in Abhängigkeit von Stellentyp und Wissenschaftsbereich). Dabei war insbesondere die Überprüfung von Wechselwirkungen zwischen den jeweiligen zwei Faktoren von Interesse. Auf darüberhinausgehende Analysen mit mehr als zwei simultan betrachteten Faktoren wurde aufgrund der stark ungleichen und teilweise geringen Zellenbesetzung

verzichtet. Alle inferenzstatistischen Analysen wurden zum Signifikanzniveau $\alpha = .05$ durchgeführt. Zur Einordnung wurden jeweils passende Maße für die Effektstärke angegeben. Zur Illustration werden die gruppenweisen, empirischen Mittelwerte und Standardabweichungen berichtet.

3.5 Stichprobenbeschreibung

Die Startseite des Fragebogens wurde insgesamt 609 Mal aufgerufen (501 Mal in der deutschsprachigen und 108 Mal in der englischsprachigen Version). In 316 Fällen wurde mindestens die erste Fragenkategorie bearbeitet (269 davon über den deutschsprachigen und 47 davon über den englischen Fragebogen). Im Zuge der Datenbereinigung wurden zwei Testdurchläufe sowie alle Fälle, in denen nicht mindestens eine der beiden Zufallskategorien 3 oder 4 zu Ende bearbeitet wurde, aussortiert. So blieben 187 Fälle im deutschsprachigen und 27 Fälle im englischsprachigen Datensatz übrig, was einer Stichprobengröße von $n = 214$ entspricht. Wenn die Anzahl der über die Personalstatistik identifizierten Personen als Grundgesamtheit definiert wird ($N = 1.434$), liegt die Rücklaufquote bei rund 15 %.⁶ Für die Stichprobe, die der engeren Postdoc-Definition entspricht, wurden nur die Fälle berücksichtigt, die die in Tab. 3.1 definierten Kriterien erfüllen. Insgesamt sind daher 114 Fälle der Gruppe Postdocs* zuzuordnen, von denen 87 den deutschsprachigen und 27 den englischsprachigen Fragebogen beantwortet haben. Eine Grundgesamtheit kann in diesem Fall nicht ermittelt werden, da die entsprechenden Daten (z. B. das Karriereziel) nicht erhoben wurden (vgl. Kauhaus et al., 2018, S. 21). Ähnlich wie im vorliegenden Datensatz ist aber von einer deutlich geringeren Zahl auszugehen.

Unter den Umfrageteilnehmer*innen haben sich 56 % dem weiblichen Geschlecht zugeordnet (59 % unter den Postdocs*).⁷ Das Alter wurde in vier Stufen erhoben (< 30 Jahre, 30–35 Jahre, 36–40 Jahre und > 40 Jahre). Während lediglich 3.8 % der Postdocs zum Befragungszeitpunkt jünger als 30 Jahre waren, gaben 58.5 % an, zwischen 30 und 40 Jahre alt zu sein, und 37.6 % gaben an, älter als 40 Jahre zu sein. Die Teilgruppe der Postdocs* ist erwartbar jünger: 6.2 % waren zum Befragungszeitpunkt jünger als 30 Jahre, 69.9 % waren zwischen 30 und 40 Jahre alt und 23.9 % älter als 40 Jahre.

Die fachliche Zuordnung wurde in der Umfrage nicht über die 15 Fachbereiche der Universität Münster, sondern anhand der übergeordneten Kategorien der DFG-Fachsystematik abgefragt (Geistes- und Sozialwissenschaften, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften, wobei letzteres nicht als Fach an der Universität Münster vertreten ist). So sollte die Identifizierbarkeit von Einzelpersonen durch die Kombination von Personenmerkmalen in kleineren Fachbereichen vermieden werden. Einen Überblick über die Verteilung der

⁶ Ohne die angeschriebenen Mitarbeitenden des Universitätsklinikums, zu denen auch promoviertes medizinisches Personal zählt, liegt die Grundgesamtheit bei $N = 1.063$ und die Rücklaufquote bei rund 17 %.

⁷ Neben „weiblich“ und „männlich“ standen bei der Frage, welchem Geschlecht sich die Teilnehmenden zuordnen, auch die Optionen „divers“, „anderes“, „keinem“ und „keine Antwort“ zur Auswahl. Es haben jedoch weniger als 5 Personen „keine Antwort“ angegeben, die daher als *missings* gewertet wurden.

Studienteilnehmenden nach Wissenschaftsbereich bietet Tab. 3.2. Sowohl unter allen Befragten als auch unter den Postdocs* gehört die größte Gruppe den Naturwissenschaften an (jeweils rund 47 %).

Tab. 3.2: Verteilung der Befragten nach Wissenschaftsbereich

Wissenschaftsbereich	Grundgesamtheit (Personalstatistik)		Befragte		davon Postdocs*	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
Geistes- und Sozialwissenschaften	448	31.2	76	35.7	41	36.0
Naturwissenschaften (inkl. Ingenieurwissenschaften)	408	28.5	99	46.5	54	47.3
Lebenswissenschaften	371	25.9	37	17.4	18	15.8
Anderes	207	14.4	/	/	/	/

Anmerkung: Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

Die vergangene Zeit seit dem Promotionsabschluss – es galt das Datum der Verteidigung – wurde ebenfalls in Stufen erhoben (< 1 Jahr, 1–3 Jahre, 4–6 Jahre, > 6 Jahre), wobei 45.2 % der Umfrageteilnehmenden angaben, vor mehr als 6 Jahren promoviert worden zu sein (vgl. Tab. 3.3). Sogar unter den Postdocs* gehört rund ein Drittel (32.4 %) dieser Stufe an. Die Hälfte der Postdocs* gab an, ihre Promotion vor 1–3 Jahren abgeschlossen zu haben.

Tab. 3.3: Verteilung der Befragten nach vergangener Zeit seit Promotionsabschluss

Zeit seit Promotionsabschluss	Grundgesamtheit (Personalstatistik)		Befragte		davon Postdocs*	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
< 1 Jahr	15	1.1	18	8.6	16	14.0
1–3 Jahre	264	18.4	59	28.1	57	50.0
4–6 Jahre	248	17.3	38	18.1	2	1.8
> 6 Jahre	897	62.6	95	45.2	39	34.2

Anmerkung: Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

In der Personalstatistik⁸ der Universität Münster konnte für die genannten Merkmale folgende Verteilung festgestellt werden: Das Geschlechterverhältnis ist mit einem Frauenanteil von 49.2 % nahezu ausgeglichen. Damit sind Frauen innerhalb der Gruppe der Befragten überrepräsentiert (56 %). Was das Alter betrifft, gibt es ebenfalls einen erkennbaren Unterschied. Innerhalb der Grundgesamtheit sind 47 % zwischen 30 und 40 sowie rund 49 % über 40 Jahre alt. Damit sind die Umfrageteilnehmenden verhältnismäßig jünger, was sich dadurch erklären ließe, dass in der Grundgesamtheit auch Personen abgebildet sind, die nicht zur Zielgruppe der Umfrage gehören. Betrachtet man den Wissenschaftsbereich, fällt auf, dass die Naturwissenschaftler*innen mit 46.5 % unter den Befragten und lediglich 28.5 % innerhalb der Grundgesamtheit deutlich überrepräsentiert sind. Dass der Anteil an Personen aus den Lebenswissenschaften in der Stichprobe geringer ist als in der Grundgesamtheit (17.4 % gegenüber 25.9 %), dürfte an dem in die Personalstatistik eingebundenen medizinischen Personal liegen, das neben der Versorgung keine wissenschaftlichen Tätigkeiten ausführt. Der bereits unter den Studienteilnehmer*innen hohe Anteil an Personen, deren Promotion länger als 6 Jahre zurück liegt (rund 45 %), liegt innerhalb der Grundgesamtheit mit rund 63 % noch einmal deutlich höher. Grund dafür ist vermutlich, dass im Datensatz alle promovierten Beschäftigten enthalten sind, unabhängig davon, ob sie einer Tätigkeit zur wissenschaftlichen Weiterqualifizierung nachgehen oder nicht.

Internationalität wird in Studien unterschiedlich erhoben. So fragt die 2. JPS, ob die Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland, innerhalb oder außerhalb der EU erworben wurde. Im Fragebogen des PostdocNet Survey wiederum soll das Herkunftsland angegeben werden, beim Nature Postdoc Survey das Land, in dem man aktuell wohnt. Der BuWiK 2025 zieht für diese Zahlen die Hochschulpersonalstatistik heran, die Internationalität über die Staatsbürgerschaft definiert. Für das CERes als Graduierteneinrichtung sind weniger das Herkunftsland oder die Staatsangehörigkeit relevant. Vielmehr ist für adressat*innenorientierte Qualifizierungsangebote wichtig zu wissen, ob die jeweiligen Bildungsphasen – Schulzeit, Studium, Promotion und Postdoc-Phase – überwiegend in Deutschland, im europäischen oder im außereuropäischen Ausland verbracht wurden und welche Sprachkenntnisse vorliegen. Daher orientiert sich die hiesige Definition von Internationalität am ehesten an der 2. JPS, indem solche Postdocs als international betrachtet werden, die ihre Schulzeit überwiegend nicht in Deutschland verbracht haben. Das trifft auf 45 Fälle, also auf 21 % der Befragten zu. Unter den Postdocs* sind es noch 27 Fälle, was einem Anteil von 23.7 % entspricht.

Zusätzlich zu üblichen demografischen Angaben wurden die Befragten auch gebeten anzugeben, wie stark sie sich mit verschiedenen Berufsbezeichnungen identifizieren (vgl.

Tab. 3.4: Begriffsidentifikation). Inspiriert durch die 2. JPS trägt dieses Item den hochschulpolitischen Diskursen zur Definition von Postdocs (UniKoN 2021) und zur adäquaten Bezeichnung

⁸ Ermittelt wurden die Einträge von allen Mitarbeitenden mit abgeschlossener Promotion ohne Professur, Juniorprofessur oder Nachwuchsgruppenleitung. Hierfür mussten die Daten aus dem Universitätsklinikum bzw. Fachbereich Medizin mit den Daten der übrigen Fachbereiche zusammengeführt werden. Der Datensatz aus dem Fachbereich Medizin stammt aus August 2025, wobei die Daten zum Jahr des Promotionsabschlusses den 01.12.2025 als Stichtag haben und somit nicht den genauen Stand zum Befragungszeitpunkt abbilden. Für die übrigen Fachbereiche gilt der 15.02.2025 als Stichtag der Daten.

promovierter Forschender Rechnung, indem es die Zielgruppe nach ihren eigenen Präferenzen befragt. Mit Abstand am meisten Zustimmung erhält der Begriff *Wissenschaftler*in*. Genau wie in der 2. JPS (Kauhaus et al., 2018, S. 98) identifizieren sich auch in der CERes Postdoc-Umfrage rund 86 % eher stark oder stark damit. Als *Postdoc* oder *Postdoktorand*in* identifizieren sich 67 % der Befragten mit eher bzw. sehr starker Zustimmung. Wie zu erwarten, liegt dieser Anteil unter den Postdocs* mit 71 % etwas höher. Interessant daran ist jedoch, dass sich unter den Befragten, die nach den o. g. Kriterien in die Kategorie der Postdocs* fallen, immerhin 29 % eher nicht oder überhaupt nicht mit diesem Begriff identifizieren.

Tab. 3.4: Begriffsidentifikation

Begriff	Befragte		davon Postdocs*	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
Wissenschaftler*in	175	85.8	94	85.5
Postdoc / Postdoktorand*in	134	66.7	78	70.9
Fachspezifische Bezeichnung (z. B. Biolog*in, Jurist*in etc.)	145	75.5	73	68.9
Nachwuchswissenschaftler*in	74	38.0	43	39.5
Early Career Researcher	56	28.3	37	33.6
Emerging Researcher	42	21.8	29	26.9

Anmerkung: Berücksichtigt wurden alle Fälle, in denen die Befragten sich eher stark oder stark mit dem jeweiligen Begriff identifizieren. Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

Weitere Auffälligkeiten zeigen sich bei der Kombination dieses Items mit der vergangenen Zeit seit der Promotion (vgl. Abb. 3.1). Während der Anteil derer, die sich (eher) stark mit den Begriffen *Postdoc* und *Nachwuchswissenschaftler*in* identifizieren, unter den Befragten am höchsten ist, deren Promotion 1–3 Jahre zurück liegt (Postdoc = 84.5 %, Nachwuchswissenschaftler*in = 55 %), wird die Identifikation mit dem Begriff *Wissenschaftler*in* sowie mit einer *fachspezifischen Bezeichnung* insbesondere von denjenigen Befragten als (eher) stark bewertet, deren Promotion 4–6 bzw. mehr als 6 Jahre zurückliegt (Wissenschaftler*in = 90 % und fachspezifische Bezeichnung = 81 %).

Abb. 3.1: Begriffsidentifikation in Abhängigkeit von der vergangenen Zeit seit der Promotion (in %)

Anmerkung: Die Prozentwerte beziehen sich auf den Anteil der sich mit dem jeweiligen Begriff eher stark oder stark identifizierenden Befragten innerhalb einer Zeitkategorie. Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

4 Akademische Vita und Arbeitssituation

Ein Ziel der CERes Postdoc-Umfrage ist, mehr über die an der Universität Münster beschäftigten Postdocs zu erfahren, damit diese Erkenntnisse ggf. in die Beratungs- und Trainingsangebote einbezogen werden können. Ein relevanter Aspekt ist dabei die Bildungsbiografie (vgl. Kapitel 4.1), die einerseits zeigt, wie verwurzelt die Befragten an der Universität Münster sind und andererseits eine Differenzdimension beleuchtet, die insbesondere seit der Gründung des gemeinnützigen Vereins *Erste Generation Promotion – EGP e. V.* mehr Aufmerksamkeit erhält. Über den Vergleich der in Kapitel 4.2 beschriebenen Beschäftigungsbedingungen mit Daten insbesondere aus dem BuWiK 2025 und der 2. JPS (Kauhaus et al., 2018) kann die Arbeitssituation der Befragten in einen größeren Kontext eingebettet werden. Die in Kapitel 4.3 aufgezeigte Verteilung der Tätigkeiten wiederum bietet Einblicke in den Arbeitsalltag von Postdocs an der Universität Münster.

4.1 Bildungsbiografie

Um mehr über die Bildungsbiografien der Postdocs an der Universität Münster zu erfahren, wurden die Teilnehmenden gefragt, wo (in Deutschland, in einem europäischen Land außer Deutschland oder in einem außereuropäischen Land) sie die einzelnen Bildungsphasen (Schulzeit,

Studium, Promotionsphase und Zeit nach der Promotion) verbracht haben und zu welchem Abschnitt ihrer akademischen Qualifizierung sie an die Universität Münster gekommen sind. Darüber hinaus wurde anhand verschiedener Ja/Nein-Aussagen ermittelt, inwiefern im sozialen Umfeld der Befragten Akademiker*innen vertreten sind.

Bei der Analyse des Bildungswegs fällt zum einen auf, dass der Großteil der Postdocs (62 %) alle Bildungsphasen überwiegend in Deutschland verbracht hat (vgl. Abb. 4.1). Zum anderen ist markant, dass mehr als ein Drittel der Befragten (40 %) vor ihrer Postdoc-Stelle bereits an der Universität Münster promoviert wurde und in 29 % der Fälle zusätzlich auch (zeitweise) dort studiert hatten (vgl. Abb. 4.2). Unter den Postdocs* zeigt sich sowohl bei der länder- als auch bei der universitätsbezogenen Perspektive auf den Bildungsweg eine ähnliche Verteilung.⁹ Einzig die Gruppe derer, die nicht unmittelbar im Anschluss an ihre Promotion, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt an die Universität Münster gewechselt sind, sticht hervor: Während ihr Anteil unter allen Befragten 21 % beträgt, gehören unter den Postdocs* 39 % dieser Gruppe an.

Abb. 4.1: Bildungsweg – Länderperspektive (in %)

Anmerkung: Die Befragten wurden gebeten, in einer Matrix anzukreuzen, wo sie die meiste Zeit der jeweiligen Bildungsphase (Schulzeit, Studium, Promotionsphase, Postdoc-Phase) verbracht haben. Zur Auswahl standen: in Deutschland, im europäischen Ausland, im außereuropäischen Ausland. Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle ($n = 214$).

⁹ Die Verteilung unter der Teilgruppe **Postdocs*** ($n = 114$) für den **länderbezogenen Vergleich**: Schulzeit bis einschl. Postdoc-Phase überwiegend in Deutschland: 61 %; Promotions- und/oder Postdoc-Phase überwiegend in Deutschland: 18.4 %; Sonstiges: 12.3 %, Postdoc-Phase überwiegend **nicht** in Deutschland: 7.9 %; Schulzeit, Studium, Promotions- und Postdoc-Phase überwiegend nicht in Deutschland: 2.6 %.

Die Verteilung unter der Teilgruppe **Postdocs*** ($n = 108$) für den **universitätsbezogenen Vergleich**: Studium, Promotion & anschl. Postdoc an der UM: 32.4 %, Postdoc an der UM direkt nach der Promotion: 25.9 %, **nicht** direkt nach der Promotion an die UM: 38.9 %, Sonstiges: 12 %, Promotion und anschl. Postdoc an der UM: 8.3 %.

Abb. 4.2: Bildungsweg – Universitätsperspektive (in %)

Anmerkung: Die Befragten wurden gebeten, in einer Ja/Nein-Matrix anzukreuzen, welche Abschnitte Ihrer akademischen Qualifizierung (Studium, Promotion, Postdoc unmittelbar nach der Promotion) sie an der Universität Münster absolviert haben. Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle ($n = 201$).

Für eine bessere Einschätzung der Bildungsbiografien der Zielgruppe wurde in der Studie ebenfalls das soziale Umfeld der Befragten in den Blick genommen. So wurden insgesamt sechs Aussagen gelistet, in denen die akademische Qualifikation von Verwandten und Personen aus dem nahen privaten Umfeld beschrieben wurden. Die Umfrageteilnehmer*innen sollten angeben, ob die jeweilige Aussage auf sie zutrifft oder nicht. Abb. 4.3 zeigt, dass zwar fast ein Drittel (30 %) der Befragten vor ihrer Promotion einige Personen mit akademischer Laufbahn kannte, jedoch gab eine beachtliche Mehrheit an, die erste Person mit Dokortitel in der Herkunftsfamilie (81 %) bzw. der erweiterten Herkunftsfamilie (69 %) zu sein. Inwiefern die Kontakte in akademische Gruppen hinein oder zu Einzelpersonen mit wissenschaftlicher Laufbahn für die eigene Qualifizierung oder Karriereplanung der Befragten hilfreich war, bleibt an dieser Stelle unklar. In Anlehnung an Pierre Bourdieus Konzept des sozialen Kapitals¹⁰ kann allerdings angenommen werden, dass durch den Zugang zu akademischen Netzwerken oder Beziehungen zu Personen mit wissenschaftlicher Laufbahn Ressourcen gewonnen werden, die Karrieren im Wissenschaftsfeld begünstigen und die Positionierung innerhalb des akademischen Systems unterstützen (Bourdieu, 1983). Für die Gestaltung überfachlicher Qualifizierung und Beratung sollte dieses Ergebnis

¹⁰ Kurz gesagt, versteht Bourdieu unter sozialem Kapital „Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“ und von denen Mitglieder dieser Gruppe *materiell* wie *symbolisch* profitieren (Bourdieu, 1983, S. 190–191; 192).

als klarer Hinweis verstanden werden, Systemwissen sowie informelle Regeln transparent zu machen und einen akademischen Habitus¹¹ (Bourdieu, 1970) auch bei Postdocs nicht als gegeben vorauszusetzen.

Abb. 4.3: Akademische Erfahrung im sozialen Umfeld

Anmerkung: Die Befragten wurden gebeten, in einer Ja/Nein-Matrix anzukreuzen, welche Szenarien auf ihre Bildungsbiografie zutreffen. Herkunftsfamilie = Eltern, Geschwister. Erweiterte Herkunftsfamilie = Großeltern, Tanten, Onkel, Cousinsen/Cousins. Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

4.2 Beschäftigungsbedingungen

Die Beschäftigungsbedingungen der Befragten geben einerseits Aufschluss über die Voraussetzungen, unter denen Postdocs an der Universität Münster ihre Forschung, Lehre und Karriere vorantreiben können. Andererseits können Ergebnisse zum Anteil befristet Beschäftigter, zur Stellenfinanzierung oder Care-Arbeit gut mit Daten aus anderen Studien verglichen werden und bieten so eine Orientierung für die Zielgruppe und für Hochschulverantwortliche.

Wie innerhalb des gesamten wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an deutschen Hochschulen (BuWiK, 2025, Abb. B26), ist auch unter den Befragten dieser Studie (vgl. Tab. 4.1) die Gruppe der Wissenschaftlichen Mitarbeitenden mit Abstand am größten (75 %). In der 2. JPS lag der Anteil dieser Gruppe bei 85 % (Kauhaus et al., 2018, S. 26). In der Personalstatistik der Universität Münster (ausgenommen Universitätsklinikum) liegt der Anteil der wissenschaftlich

¹¹ Bei Bourdieu sei der Habitusbegriff „ausschließlich auf soziale Akteure bezogen“ (Rehbein & Saalman, 2014, S. 111). Bourdieu versteht Habitus als „ein System verinnerlichter Muster [...], die es erlauben, alle typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen einer Kultur zu erzeugen – und nur diese“ (Bourdieu, 1970, 143).

Beschäftigten mit rund 91 % sogar noch etwas höher. Hier sind allerdings auch die wissenschaftlichen Beamt*innen Teil der Gruppe, die in der CERes Postdoc-Umfrage vermutlich die Option *Sonstiges* gewählt haben. Dass der Anteil an befristeten Beschäftigungen unter den Postdocs* größer ist als in der Gesamtgruppe der Befragten (83 % gegenüber 74 %), ist unter den aktuell noch gängigen Beschäftigungsmodellen an deutschen Hochschulen erwartbar. Mit 57.8 % ist der Anteil der befristet Beschäftigten an der Universität Münster deutlich kleiner als der Bundesdurchschnitt, der dem BuWiK 2025 zufolge im Jahr 2022 in der Hochschulpersonalstatistik für Promovierte unter 45 Jahre bei rund 81 % lag (BuWiK, 2025, Tab. B14).¹² Unter den Befragten der CERes Postdoc-Umfrage gaben 75 % an, befristet beschäftigt zu sein. In der 2. JPS waren es 78 % (Kauhaus et al., 2018, S. 26). Auch hier ist zu vermuten, dass sich der Unterschied teilweise durch die breitere Zielgruppe in der Personalstatistik erklären lässt.

Der BuWiK 2025 zeigt auch, dass der Befristungsanteil von Promovierten (ausgenommen Nachwuchsgruppenleiter*innen und Professor*innen) mit dem Alter bzw. der Karrierephase sinkt: Während sich 90 % der Promovierten unter 40 Jahren in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis befinden, sind es bei Promovierten von 40 bis unter 45 Jahren noch 62 % (BuWiK, 2025, Tab. B14). Unter den Beschäftigten der Universität Münster zeigt sich eine ähnliche Entwicklung, allerdings ist der Anteil der befristet Beschäftigten hier jeweils geringer: In der Gruppe der unter 40-Jährigen sind es 80.7 % und unter den über 40-Jährigen sind nur noch 37.7 % befristet beschäftigt. Bei den Befragten der CERes Postdoc-Studie sind 89 % der Beschäftigten bis 40 Jahre und 51 % der Beschäftigten älter als 40 Jahre befristet angestellt. Zu berücksichtigen ist bei dieser Entwicklung allerdings, „dass – analog zur Abnahme der Befristungsanteile mit zunehmendem Alter – auch die absoluten Größen der Altersklassen abnehmen“ (BuWiK, 2025, S. 190). Eine naheliegende Interpretation, wie sie auch im BuWiK 2025 (S. 190) erfolgt, ist daher, dass die befristet Beschäftigten mit zunehmendem (Dienst-)Alter die Hochschulen verlassen (müssen) und das unbefristet angestellte Personal tendenziell im System verbleibt.

Betrachtet man das Geschlecht, zeigt sich unter den befristet Beschäftigten an der Universität Münster insgesamt ähnlich wie im Bundesdurchschnitt (vgl. BuWiK, 2025, S. 190) kaum ein Unterschied: 58.7 % der weiblichen und 56.8 % der männlichen Mitarbeitenden haben einen befristeten Arbeitsvertrag. In der hier betrachteten Stichprobe gibt es hingegen deutliche Unterschiede: Der Anteil der befristeten Arbeitsverhältnisse liegt bei den weiblichen Befragten mit 81 % deutlich höher als bei den männlichen Befragten (65 %). Das höhere Durchschnittsalter der männlichen Befragten könnte hier ein Einflussfaktor sein. So sind 34 % der befragten Frauen über 40 Jahre alt und 42 % der befragten Männer.

Auch bei den Wissenschaftsbereichen zeigen sich Unterschiede im Befristungsanteil. Während unter allen Beschäftigten ($N = 1.434$) in den Naturwissenschaften 58.8 % und in den Geistes- und Sozialwissenschaften 57.8 % befristet beschäftigt sind, ist diese Gruppe in den Lebenswissenschaften mit 73 % deutlich größer. In der Stichprobe der Umfrage ($n = 214$) ist das Verhältnis

¹² Der Anteil von 81 % kommt zustande, wenn die Kategorien *R2 – Promovierte unter 40 Jahren* und *R2 – Promovierte von 40 bis unter 45 Jahren* in Tab. B14 zusammengerechnet werden. Beachtet werden sollte hier, dass die Stichprobe der CERes Postdoc-Umfrage auch Personen älter als 45 Jahre enthalten könnte, da die Auswahlmöglichkeit *> 40 Jahre* keine Obergrenze anzeigt.

genau umgekehrt: Hier gaben rund 78 % der Befragten in den Naturwissenschaften und rund 75 % der Befragten in den Geistes- und Sozialwissenschaften an, befristet beschäftigt zu sein, während dies unter den Befragten aus den Lebenswissenschaften lediglich 62 % taten. Eine mögliche Erklärung ist erneut die Altersverteilung, da die Studienteilnehmenden aus den Lebenswissenschaften einen höheren Anteil innerhalb der Gruppe der über 40-Jährigen aufweisen (51 % gegenüber 32 % der Befragten in den Naturwissenschaften und 39 % in den Geistes- und Sozialwissenschaften).

Tab. 4.1: Beschäftigungsbedingungen

Merkmal		Grundgesamtheit (Personalstatistik)		Befragte		Postdocs*	
		N	%	n	%	n	%
Stellen-/ Dienstbezeichnung	Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in	966	90.87	159	74.6	92	80.7
	NWGL oder Juniorprof.			8	3.8	3	2.6
	Sonstiges (z. B. LfbA, AR)	97	9.13	46	21.6	19	16.7
Befristung	Ja	829	57.81	156	73.6	94	82.5
	Nein	605	42.19	56	26.4	20	17.5
Beschäftigungsumfang	Teilzeitstelle	386	26.92	49	23.2	23	20.2
	Vollzeitstelle	1048	73.08	161	76.3	91	79.8
Lehrverpflichtung	Ja			119	57.8	63	57.3
	Nein			87	42.2	47	42.7
Finanzierungsart	Haushaltsmittel	1051	73.29	123	57.5	65	57.0
	Drittmittel	364	25.38	89	41.6	49	43.0
	Andere (z. B. Stipendium)	19	1.32	11	5.6	5	4.4

Anmerkung: Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

Was den Beschäftigungsumfang betrifft, haben die Beschäftigten an der Universität Münster deutlich seltener eine Teilzeitstelle inne als der bundesweite Durchschnitt, nämlich rund 27 % gegenüber 48 % (BuWiK, 2025, S. 136). Auch geschlechtsspezifisch fällt ein Unterschied auf. Während laut BuWiK 2025 auf Bundesebene 57 % der Frauen und 41 % der Männer (wissenschaftliches und künstlerisches Personal < 45 Jahren, ohne Professor*innen) in Teilzeit arbeiten, trifft dies an der Universität Münster auf 33.4 % der Frauen und auf 16.3 % der Männer zu. Unter den Befragten ist die Verteilung ähnlich, wobei die Kategorien nicht ganz vergleichbar sind, da in der Umfrage 40 Jahre als Grenzwert verwendet wird.

Mehr als die Hälfte (58 %) der Umfrageteilnehmenden gibt an, im Rahmen ihres Arbeitsvertrags einer Lehrverpflichtung nachzugehen. Da die meisten Befragten als Wissenschaftliche Mitarbeitende befristet in Vollzeit angestellt sind, leuchtet ein, dass der größte Anteil der befragten Lehrenden ein Lehrdeputat von weniger als fünf Semesterwochenstunden hat (31 %) und

lediglich 18 % eine Lehrverpflichtung zwischen fünf und zehn Semesterwochenstunden angeben.¹³ Bemerkenswert ist, dass rund 17 % der Befragten, die vertraglich nicht zu Lehre verpflichtet sind, dennoch in der Lehre tätig sind. Weitere 11 % sind nicht in der Lehre tätig, wären es aber gerne. Das Interesse an zusätzlichem Engagement in universitärer Lehre könnte damit zusammenhängen, dass Lehrerfahrungen im akademischen CV erwartet werden und gleichzeitig die eigene Lehrkompetenz und -motivation erprobt werden können.

Mit rund 58 % gaben über die Hälfte der befragten Promovierten an, dass ihre Stelle durch Haushaltsmittel finanziert wird, bei 42 % erfolgt die Finanzierung durch Drittmittel. Eine Kombination aus verschiedenen Finanzierungswegen liegt bei 8 % der Befragten vor. In der Personalstatistik der Universität Münster ist der Unterschied weitaus größer: Demnach werden rund 73 % der promovierten Beschäftigten aus Haushaltsmitteln und etwa 25 % aus Drittmitteln finanziert. Die Verteilung der Finanzierungsart innerhalb der Wissenschaftsbereiche zeigt sowohl in der Personalstatistik als auch im Sample der Studie, dass Promovierte aus den Geistes- und Sozialwissenschaften tendenziell häufiger aus Haushaltsmitteln und seltener aus Drittmitteln bezahlt werden im Vergleich zu den anderen beiden Wissenschaftsbereichen (vgl. Tab. 4.2 und Tab. 4.3). Ein ähnlicher Unterschied hinsichtlich der Finanzierungsart zwischen den Geistes- und Sozialwissenschaften einerseits und den Natur- und Lebenswissenschaften andererseits wird auch in der 2. JPS deutlich (Kauhaus et al., 2018, S. 29). Bei den Zahlen aus dem Sample der CERes Postdoc-Befragung sollte noch bedacht werden, dass in 17 Fällen eine Mehrfachauswahl bei den Finanzierungsarten getroffen und in zehn Fällen *Ich weiß es nicht* oder *keine Angabe* geantwortet wurde. Geschlechtsspezifische Unterschiede sind in der Personalstatistik minimal: Jeweils etwa 73 % der weiblichen und männlichen Promovierten werden durch Haushaltsmittel und jeweils etwa 25 % durch Drittmittel finanziert. Die Stichprobe der Postdocs ($n = 202$) zeigt leichte Abweichungen: Männer werden etwas häufiger aus Haushaltsmitteln (55 % gegenüber 50 %) und Frauen entsprechend etwas häufiger aus Drittmitteln (39 % gegenüber 33 %) bezahlt.

Tab. 4.2: Finanzierungsart (Grundgesamtheit)

Finanzierungsart	Geistes- und Sozialwissenschaften		Lebenswissenschaften		Naturwissenschaften	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
Haushaltsmittel	348	77.7	251	67.7	290	71.1
Drittmittel	100	22.3	107	28.8	118	28.9
Anderes	0	0	13	3.5	0	0

Anmerkung: Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

¹³ Laut Lehrverpflichtungsverordnung (LVV) des Landes Nordrhein-Westfalen liegt die Lehrverpflichtung für befristet beschäftigtes wissenschaftliches Personal bei vier sog. Lehrveranstaltungsstunden bzw. Semesterwochenstunden (vgl. § 3 Abs. 4).

Tab. 4.3: Finanzierungsart (Befragte)

Finanzierungsart	Geistes- und Sozialwissenschaften		Lebenswissenschaften		Naturwissenschaften	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
Haushaltsmittel	48	64.0	16	47.1	43	45.3
Drittmittel	19	25.3	14	41.2	40	42.1
Anderes	8	10.7	4	11.8	12	12.6

Anmerkung: Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

Über die berufsbezogenen Beschäftigungsbedingungen hinaus können auch private Verpflichtungen einen Einfluss auf die Arbeitssituation haben. Daher wurden die Studienteilnehmenden gefragt, wie viel Zeit sie durchschnittlich pro Woche für Erziehungs- und/oder Pflegearbeit (im Folgenden zusammengefasst als *Care-Arbeit*), nebenberufliche Tätigkeiten bzw. Selbstständigkeit und ehrenamtliche Tätigkeiten bzw. politisches Engagement aufwenden. Unter den Befragten gaben 117 Personen (rund 58 %) an, ehrenamtlich tätig zu sein, davon 71 % mit weniger als fünf Stunden Zeitaufwand pro Woche. Eine berufliche Nebentätigkeit oder Selbstständigkeit üben 51 Personen (rund 26 % der Befragten) aus, von denen wiederum 71 % weniger als fünf Stunden pro Woche dafür aufwenden. Beim Thema Care-Arbeit gaben 111 Person (55 %) einen wöchentlichen Zeitaufwand an. Für 60 % dieser Gruppe liegt dieser bei mehr als 15 Stunden pro Woche. Besonders aufschlussreich ist die Betrachtung dieses Items unter Berücksichtigung des Geschlechts. Während bei Männern (56 %) und Frauen (54 %) der Anteil derjenigen, die Care-Arbeit leisten vergleichbar groß ist, geben Frauen deutlich häufiger an, mehr als 15 Stunden pro Woche für Erziehungs- und/oder Pflegeaufgaben aufzubringen (vgl. Abb. 4.4 und Abb. 4.5). Wenig überraschend ist daher, dass bedeutend mehr weibliche (31 %) als männliche (13 %) Befragte angaben, in Teilzeit zu arbeiten. Der BuWiK 2025 zeigt mit den Daten der DZHW-Wissenschaftsbefragung 2023 eindrücklich, dass der Anteil von Vätern innerhalb der wissenschaftlichen Community mit der Karrierestufe deutlich gegenüber dem Anteil von Müttern steigt. Während unter den promovierenden Beschäftigten noch etwas mehr Frauen als Männer (18 % gegenüber 16 %) angeben Kinder zu haben, sind es unter Promovierten schon mehr Männer als Frauen (56 % gegenüber 52 %). In der Gruppe der Professor*innen vergrößert sich der Abstand weiter: Hier sind 76 % der befragten Elternteile männlich und 59 % weiblich (BuWiK, 2025, Abb. B81).

Abb. 4.4: Andere Verpflichtungen nach Geschlecht (in %)

Anmerkung: Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

Abb. 4.5: Zeitaufwand für Care-Arbeit nach Geschlecht (in %)

Anmerkung: Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

4.3 Zeitverteilung der Tätigkeitsbereiche

Um die Arbeitssituation von Postdocs besser zu verstehen, bietet sich auch ein Blick auf Zeitan-teile an, die für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche aufgewendet werden. In der 2. JPS (Kauhaus et al., 2018, S. 35–38) wurde der zeitliche Aufwand für die Kerntätigkeiten innerhalb und außerhalb der Vorlesungszeit erhoben, indem die Umfrageteilnehmenden gebeten wurden, Zeitan-teile über Schieberegler entsprechend zu verteilen. Das grundlegende Design des Items – die Angabe der Zeitverteilung in Prozent für unterschiedliche Tätigkeitsbereiche – wurde in der CERes Postdoc-Studie übernommen. Anstelle von Schiebereglern wurden allerdings numerische Eingabefelder verwendet, in die die Befragten Prozentwerte zwischen 0 und 100 eintragen konnten. Zudem wurde der Tätigkeitsbereich *Weiterbildung* hinzugefügt.

Wie bereits in der 2. JPS (2018) zeigt sich auch bei den Postdocs der Universität Münster, dass Forschung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Vorlesungszeit den größten Anteil der Arbeitszeit einnimmt, gefolgt von Lehre und administrativen Aufgaben (vgl. Abb. 4.6 und Abb. 4.7). Auch der Unterschied zwischen der Zeitverteilung innerhalb und außerhalb der Vorlesungszeit besteht – ähnlich wie bei den Befragten aus Jena – darin, dass der Anteil der Forschungszeit in der vorlesungsfreien Zeit steigt (von 35.4 % auf 45.6 %), während der Anteil für Lehre sinkt (von 23.9 % auf 13.2 %). Die übrigen Tätigkeitsbereiche bleiben nahezu unverändert. Diese Verteilung entspricht in etwa den Werten aus der 2. JPS (Kauhaus et al., 2018, S. 35). Für eigene Weiterbil-dungen verwendeten Postdocs der Universität Münster nach eigener Einschätzung etwa 4 % ihrer Arbeitszeit.

Abb. 4.6: Zeitaufwand pro Tätigkeitsbereich **innerhalb** der Vorlesungszeit

Anmerkung: Prozent der Zeit. Die Prozentwerte sind gemittelte Angaben über die jeweils gültigen Fälle ($n = 214$).

Abb. 4.7: Zeitaufwand pro Tätigkeitsbereich **außerhalb** der Vorlesungszeit

Anmerkung: Prozent der Zeit. Die Prozentwerte sind gemittelte Angaben über die jeweils gültigen Fälle ($n = 214$).

Auf Basis der Zeitanteile für Forschung und Lehre wurden weitere Gruppenvergleiche durchgeführt. Dazu wurden zunächst die jeweiligen Werte von Vorlesungszeit und vorlesungsfreier Zeit gemittelt. Auf dieser Grundlage wurden Mittelwertvergleiche in Abhängigkeit vom Stellentyp (befristet vs. unbefristet), der Internationalität (international vs. nicht-international) und dem Wissenschaftsbereich (Sozial- und Geisteswissenschaften vs. Lebenswissenschaften vs. Naturwissenschaften) durchgeführt. Da bei gleichzeitiger Berücksichtigung aller drei Gruppierungsvariablen einzelne Kombinationen mit minimaler Fallzahl resultieren, wurden für die beiden abhängigen Variablen jeweils zwei zweifaktorielle Varianzanalysen berechnet (Modell 1: Stellentyp und Internationalität bzw. Modell 2: Stellentyp und Wissenschaftsbereich). Dieselben Analysen wurden außerdem für die Variablen berechnet, die erfragten, als wie angemessen die in Forschung respektive Lehre investierte Zeit wahrgenommen wird.

Hinsichtlich der Zeitanteile, die für **Forschung** aufgebracht werden, lässt sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Wissenschaftsbereichen nachweisen ($F(194, 2) = 1,31$, n. s.). Über den signifikanten Unterschied ($F(194, 1) = 8.92$, $p = .003$, partielles $\eta^2 = 0.13$) zwischen Postdocs auf befristeten ($M = 45.43$, $SD = 25.24$, $n = 149$) vs. unbefristeten Stellen ($M = 29.40$, $SD = 26.03$, $n = 51$) hinaus, fallen die Unterschiede zwischen den Stellentypen je nach Wissenschaftsbereich tendenziell verschieden aus ($F(194, 2) = 2.71$, $p = .069$, partielles $\eta^2 = .027$), wie in Abb. 4.8 zu sehen ist. Während die befragten Postdocs auf unbefristeten Stellen in den Sozial- und Geisteswissenschaften ($M = 20.74$, $SD = 14.01$, $n = 19$) weniger als halb so viel Zeit in Forschung investieren wie ihre Kolleg*innen auf befristeten Stellen ($M = 44.57$, $SD = 25.17$, $n = 57$), liegen die Anteile

bei den Befragten in den Lebenswissenschaften in vergleichbarer Höhe (entfristet: $M = 40.42$, $SD = 28.10$, $n = 12$; befristet: $M = 38.14$, $SD = 24.58$, $n = 21$).

Abb. 4.8: Anteil (in %) der wöchentlichen Arbeitszeit für **Forschung** nach Befristung und **Wissenschaftsbereich**

Anmerkung: Gruppenweise Mittelwerte. Die Prozentwerte sind gemittelte Angaben über die jeweils gültigen Fälle ($n = 200$).

Auf die Frage, ob angemessen viel Zeit für Forschung genutzt wird, fallen die Einschätzungen zwischen den Wissenschaftsbereichen signifikant unterschiedlich aus ($F(188, 2) = 8.97$, $p < .001$, partielles $\eta^2 = .105$). Postdocs aus dem naturwissenschaftlichen Bereich erleben die in Forschung investierte Zeit als recht angemessen ($M = -0.55$, $SD = 0.97$, $n = 91$), während in den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie in den Lebenswissenschaften die investierte Zeit als deutlich zu gering wahrgenommen wird (Geistes- und Sozialwissenschaften: $M = -1.16$, $SD = 0.82$, $n = 69$; Lebenswissenschaften: $M = -1.18$, $SD = 0.87$, $n = 34$). Unterschiede in Abhängigkeit von der Befristung sind hingegen nicht signifikant ($F(188, 1) = 0.22$, n. s.), obwohl je nach Stellentyp (befristet/unbefristet) deutlich disparate Zeitanteile berichtet wurden.

Eine weitere Varianzanalyse weist die Zeitanteile für Forschung bei internationalen Postdocs als signifikant höher aus ($F(200, 1) = 17.74$, $p < .001$, partielles $\eta^2 = .081$) als die Forschungsanteile ihrer nicht-internationalen Kolleg*innen (international: $M = 53.45$, $SD = 25.78$, $n = 43$; nicht-international: $M = 38.29$, $SD = 25.38$, $n = 161$). Abb. 4.9 zeigt, dass der Unterschied auf den unbefristeten Stellen besonders auffällig (international: $M = 57.72$, $SD = 32.74$, $n = 9$; nicht-

international: $M = 23.95$, $SD = 20.26$, $n = 43$). Allerdings mahnt die geringe Fallzahl hier noch zu vorsichtiger Interpretation.

Abb. 4.9: Anteil (in %) der wöchentlichen Arbeitszeit für **Forschung** nach Befristung und **Internationalität**

Anmerkung: Gruppenweise Mittelwerte. Die Prozentwerte sind gemittelte Angaben über die jeweils gültigen Fälle ($n = 204$)

Auch die Einschätzung der investierten Zeit unterscheidet sich signifikant in Abhängigkeit der Internationalität ($F(190, 1) = 4.97$, $p = .027$, partielles $\eta^2 = .025$). In Übereinstimmung mit den Zeiteanteilen schätzten internationale Postdocs die in Forschung investierte Zeit als angemessener ein als ihre Kolleg*innen, die den Zeitanteil als „etwas zu gering“ bewerten (international: $M = -0.62$, $SD = 1.08$, $n = 42$; nicht-international: $M = -0.95$, $SD = 0.90$, $n = 152$).

Erwartungskonform fällt der Zeitanteil für **Lehre** bei unbefristet beschäftigten Postdocs signifikant höher aus ($F(190, 1) = 12.21$, $p < .001$, partielles $\eta^2 = .060$) als bei ihren befristet angestellten Kolleg*innen (entfristet: $M = 25.84$, $SD = 21.26$, $n = 49$; befristet: $M = 16.24$, $SD = 14.62$, $n = 147$). Weiterhin sind die Postdocs im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften besonders stark in Lehre eingebunden und unterscheiden sich signifikant von den beiden anderen Fachgruppen ($F(190, 2) = 14.24$, $p < .001$, partielles $\eta^2 = .130$). Bei Betrachtung der Merkmalskombinationen fällt insbesondere die Gruppe der unbefristeten Beschäftigten in den Geistes- und Sozialwissenschaften ins Auge. Mit einem durchschnittlichen Anteil von rund 40 % der wöchentlichen Arbeitszeit ($M = 40.28$, $SD = 20.70$, $n = 18$) hebt sich diese Gruppe deutlich von allen anderen Teilgruppen im Bereich Lehre ab. Die Höhe dieser Zeitanteile spiegelt sich auch in den geleisteten SWS wider: Unter den Befragten ist die Gruppe derer mit einem Lehrdeputat von mehr als

10 SWS in den Geistes- und Sozialwissenschaften (63.6 %) mit Abstand am größten. In den Naturwissenschaften sind es 27.3 % und in den Lebenswissenschaften 9.1 %. Unterschiede zwischen Postdocs mit internationaler und nicht-internationaler Biografie lassen sich für die Zeitanteile für Lehre in den vorliegenden Daten jedoch nicht nachweisen.

Auf die Frage, als wie angemessen die investierte Zeit für Lehre wahrgenommen wird, ergibt sich in guter Passung zu den Zeitanteilen ein signifikanter Unterschied je nach Wissenschaftsbereich ($F(171,2) = 6.91, p = .001, \text{partielles } \eta^2 = .075$). Auch hier heben sich die Postdocs aus den Geistes- und Sozialwissenschaften von den anderen Wissenschaftsbereichen ab. Sie geben an, eher etwas zu viel Zeit in Lehre zu investieren ($M = 0.45, SD = 0.86, n = 66$), während die Einschätzungen von Postdocs in den Lebens- respektive Naturwissenschaften die investierte Zeit eher als „passend“ bewerteten (Lebenswissenschaften: $M = -0.16, SD = 0.86, n = 31$; Naturwissenschaften: $M = 0.03, SD = 0.98, n = 80$). Weiterführend stellt sich die Frage, inwiefern andere Faktoren wie die Lehrveranstaltungsgröße und Prüfungsformen oder auch die Art zu forschen einen Einfluss auf die benötigte bzw. verwendete Zeit für Lehre und Forschung und die wahrgenommene Angemessenheit dessen haben.

5 Zufriedenheit und berufliches Belastungserleben

Das Belastungsempfinden und die Zufriedenheit in der Postdoc-Phase sind zwei relevante Aspekte, um die Situation von R2- und R3-Forschenden besser zu verstehen. Laut *Nature Postdoc Survey 2023* ($n = 3838$, überwiegend aus dem Bereich Biomedizin) sank die allgemeine Zufriedenheit mit der Postdoc-Phase von 60 % im Jahr 2020 auf 55 % (Nordling, 2023, S. 419–420). Wiederrum 52 % der Befragten gaben an, bereits in Erwägung gezogen zu haben, den Wissenschaftsbetrieb aus Sorge um die eigene mentale Gesundheit zu verlassen (Nordling, 2023, S. 422). Das PostdocNet der Max-Planck-Gesellschaft hat die mentale Gesundheit von Postdocs in seiner Befragung im Jahr 2024 mit standardisierten Messinstrumenten erhoben. Das Ergebnis: Bei 28 % der Befragten liegen nach dem *8-Item Patient Health Questionnaire* Anzeichen einer moderaten bis schweren Depression vor und 25 % zeigen laut *General Anxiety Disorder 7-Item Scale* Anzeichen einer moderaten bis schweren Angststörung (Russell, Davies, Skirgård, Wiegand & Samwald, 2025, S. 18).

In der CERes Postdoc-Umfrage wurden die Teilnehmenden in einer der beiden randomisiert zugeordneten Fragekategorien zunächst zu ihrer Zufriedenheit im Bereich Zusammenarbeit und Vernetzung und anschließend zu ihrer Zufriedenheit mit den allgemeinen Arbeitsbedingungen befragt. In einem zweiten Teil dieses Fragebogenabschnitts folgten Fragen zu ihrem beruflichen Belastungsempfinden. Etwa zwei Drittel der Befragten (63 %) empfinden eher selten bzw. höchstens einmal im Monat eine übermäßige Belastung. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass etwa ein Drittel (37 %) mindestens einmal pro Woche oder häufiger eine übermäßige Belastung verspürt (vgl. Abb. 5.1). Einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen allen Befragten und der Teilgruppe Postdocs* wurde nicht beobachtet: $\chi^2(1, n = 193) = 2.27, p = .132, V = 0.11$). Auch unter den Geschlechtern, Promovierten mit Care-Aufgaben, internationalen Forschenden oder den Wissenschaftsbereichen kann innerhalb der Stichprobe hinsichtlich Belastung keine

statistische Auffälligkeit berichtet werden. Innerhalb der Gruppe der weiblichen Beschäftigten ist der Anteil derer, die mindestens einmal pro Woche eine übermäßige Belastung empfinden sogar minimal geringer (36 % gegenüber 38 % unter den männlichen Befragten). Ein interessanter Unterschied ist beim Vergleich der gruppenbezogenen Mittelwerte der Variablen Befristung und Stellenumfang zu beobachten (vgl. Abb. 5.2): Befristet Beschäftigte sind insgesamt häufiger übermäßig belastet als Angestellte mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag und Vollzeitbeschäftigte sind häufiger übermäßig belastet als Beschäftigte in Teilzeit. Die Gruppe, die am häufigsten eine übermäßige Belastung erlebt, ist die der befristet angestellten Vollzeitbeschäftigten.

Abb. 5.1: Berufliches Belastungserleben (in %)

Anmerkung: Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle ($n = 193$).

Abb. 5.2: Übermäßige Belastung nach Befristung und Stellenumfang

Anmerkung: Die gruppenweisen Mittelwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

Am häufigsten (93 %) sprechen die Befragten mit Personen aus ihrem privaten Umfeld, wie Partner*innen, (anderen) Familienmitgliedern oder Freund*innen. Während immerhin noch 83 % der Umfrageteilnehmenden mit Kolleg*innen über ihre beruflichen Belastungen sprechen, tun dies lediglich 36 % mit ihren Vorgesetzten. Am geringsten ist der Anteil derer, die mit professionellen Ansprechpersonen wie Psychotherapeut*innen (18 %) oder mit Beratungspersonen an der Universität Münster (9 %) über ihr Belastungserleben sprechen. Elf Personen haben angegeben, dass sie mit niemandem zu diesem Thema sprechen. Von diesen haben sieben Personen jedoch mindestens eine weitere Ansprechperson ausgewählt, sodass davon auszugehen ist, dass sie zumindest für bestimmte Situationen Ansprechpartner*innen haben. Allerdings haben vier Personen (2 %) keine andere Auswahlmöglichkeit dieses Items markiert. Auffällig waren zudem die Freitextantworten zu der Frage nach bekannten Anlaufstellen an der Universität Münster zum Umgang mit Belastungen. Nahezu die Hälfte der Personen (47.4 %, $n = 36$), die das Feld ausgefüllt haben, konnte keine Stelle nennen. Unter den 14 englischsprachigen Antworten gab es keine einzige Person, die eine konkrete Stelle benennen konnte.

Die Häufigkeit einer als übermäßig erlebten Belastung steht in direktem Zusammenhang mit der allgemeinen Zufriedenheit. Personen, die sich häufiger als belastet erleben, geben eine niedrigere allgemeine Arbeitszufriedenheit an als die seltener Belasteten (häufig belastet: $M = 2.89$, $SD = 0.75$; selten(er) belastet: $M = 2.56$; $SD = 0.82$; $t(185) = 2.746$, $p = .007$, $d = .417$). Dennoch kann festgehalten werden, dass über die Hälfte der Befragten (57.0 %, $n = 122$) eher oder sehr

zufrieden mit ihrer aktuellen Arbeitssituation sind. Um die Zufriedenheit etwas differenzierter messen zu können, wurden ähnlich wie in der 2. JPS (2018) verschiedene Aspekte des Arbeitslebens abgefragt. Im Fragebogen wurde dies in zwei Matrizen aufgeteilt, von denen die erste Ich-Statements zur Zusammenarbeit und Vernetzung beinhaltete (z. B. „Ich erlebe die Zusammenarbeit mit meinen direkten Kolleg*innen als gelungen.“) – im Folgenden *soziale Zufriedenheit* – und die zweite allgemeine Arbeitsbedingungen thematisierte (z. B. „Umfang/Länge der Arbeitszeiten“) – im Folgenden *berufliche Zufriedenheit*. Bei beiden Matrizen wurde eine Vier-Punkt-Skala verwendet, wobei die Skala zur sozialen Zufriedenheit von „Ich stimme überhaupt nicht zu.“ bis „Ich stimme voll zu.“ reichte und die Skala zur beruflichen Zufriedenheit in „sehr unzufrieden“ bis „sehr zufrieden“ aufgeteilt war. Vergleicht man die Mittelwerte innerhalb der beiden Fragebatterien (vgl. Tab. 5.1 und Tab. 5.2) ist bei der sozialen Zufriedenheit zu beobachten, dass die Aussage „Ich erlebe die Zusammenarbeit mit meinen direkten Kolleg*innen als gelungen.“ den höchsten Mittelwert ($M = 3.28$) und die Aussage „Ich habe viel Kontakt mit Forschenden in einer ähnlichen Karrierephase“ den niedrigsten Mittelwert ($M = 2.72$) aufweist. Alle Mittelwerte liegen aber klar über dem theoretischen Skalenmittel. Bei der beruflichen Zufriedenheit ist der Abstand zwischen den Mittelwertextremen deutlich größer. Am zufriedensten äußern sich die Befragten über den Grad der Unabhängigkeit ($M = 3.32$). Klare Unzufriedenheit besteht gegenüber dem WissZeitVG ($M = 1.25$) und der Planbarkeit der Karriere ($M = 1.60$). Eine hohe Zufriedenheit mit dem sozialen Arbeitsklima und eine hohe Unzufriedenheit mit der Planbarkeit der eigenen Karriere besteht auch unter den Befragten der 2. JPS (Kauhaus et al., 2018, S. 43).

Tab. 5.1: Statistischer Vergleich der sozialen Zufriedenheit

Item	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	α
Gesamt	214	2.89	0.58	0.75
Gelungene Zusammenarbeit mit direkten Kolleg*innen	191	3.28	0.75	
Wertschätzung der Arbeit am Arbeitsplatz und in Fachcommunity	191	3	0.79	
Gutes Feedback und Unterstützung durch Vorgesetzte*n	191	2.86	1	
Gute Vernetzung mit Forschenden anderer Arbeitsgruppen	191	2.75	0.91	
Viel Kontakt mit Forschenden in einer ähnlichen Karrierephase	191	2.72	0.87	
Gefühl von Sicherheit und Vertrauen im sozialen Arbeitsumfeld	185	2.77	0.95	

Anmerkung: *n* = Stichprobengröße, *M* = Mittelwert, *SD* = Standardabweichung, α = Cronbachs Alpha.

Tab. 5.2: Statistischer Vergleich der beruflichen Zufriedenheit

Item	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	α
Gesamt	214	2.36	0.50	0.70
Grad der Unabhängigkeit	191	3.32	0.81	
Verfügbarkeit finanzieller Mittel für die eigene Forschung	177	2.66	0.96	
Umfang / Länge der Arbeitszeit	187	2.86	0.84	
Befristungsdauer Ihres Vertrags	176	1.95	1.17	
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG)	149	1.25	0.58	
Berufliche Aufstiegsmöglichkeiten	181	1.93	0.80	
Möglichkeiten der beruflichen Umorientierung	161	1.96	0.77	
Planbarkeit der Karriere	185	1.60	0.83	
Soziale Beziehungen im Arbeitskontext	188	2.95	0.79	
Familienfreundlichkeit	154	2.45	1	
Zeit für Privatleben	183	2.52	0.90	

Anmerkung: *n* = Stichprobengröße, *M* = Mittelwert, *SD* = Standardabweichung, α = Cronbachs Alpha.

Da die Aussagekraft einzelner Items begrenzt ist, wurden die soziale Zufriedenheit und die berufliche Zufriedenheit jeweils auch als zusammenhängender Fragenkomplex statistisch analysiert (vgl. auch Tab. 5.1 und Tab. 5.2). Dabei sticht hervor, dass die soziale Zufriedenheit der Befragten insgesamt höher ist ($M = 2.89$, $SD = 0.58$) als die berufliche Zufriedenheit ($M = 2.36$, $SD = 0.50$). Der Mittelwert für die allgemeine Zufriedenheit mit der aktuellen Arbeitssituation¹⁴ liegt bei 2.75. Während bei der allgemeinen, sozialen und beruflichen Zufriedenheit jeweils keine nennenswerten Unterschiede zwischen Geschlechtern, Wissenschaftsbereichen, Voll-/Teilzeitbeschäftigung oder Altersgruppen bestehen, sind durchaus Auffälligkeiten zu verzeichnen, wenn die gruppenweisen Mittelwerte mit den Merkmalen Befristung, Internationalität und vergangener Zeit seit der Promotion in Zusammenhang gebracht werden. Wie Abb. 5.3 zeigt, weisen befristet Angestellte ($M = 2.88$, $SD = 0.59$) bei sozialer Zufriedenheit zwar nahezu denselben Mittelwert auf wie unbefristet Angestellte ($M = 2.91$, $SD = 0.57$), betrachtet man jedoch die berufliche Zufriedenheit, so ist diese bei befristet Angestellten ($M = 2.26$, $SD = 0.45$) im Schnitt etwas niedriger als bei jenen mit unbefristetem Arbeitsvertrag ($M = 2.64$, $SD = 0.52$). Dieser Effekt zeigt sich statistisch

¹⁴ Am Ende des Frageblocks zum Thema Zufriedenheit lautete die Frage „Alles in allem: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen Arbeitssituation?“ Hier konnten die Befragten wieder auf einer Vier-Punkt-Skala von „sehr unzufrieden“ bis „sehr zufrieden“ eine Antwort auswählen.

allerdings nur in der Gesamtgruppe ($t(189) = -2.96, p = .003, d = -.49$), nicht innerhalb der Gruppe der Postdocs* ($t(100) = -1.88, p = .063, d = -.48$).¹⁵

Abb. 5.3: Soziale und berufliche Zufriedenheit nach Befristung

Anmerkung: Die gruppenweisen Mittelwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

Die Studienteilnehmer*innen wurden gebeten, in Freitextfeldern Aspekte ihrer Arbeitssituation zu benennen, mit denen sie zufrieden oder unzufrieden sind, sowie besonders belastende Faktoren bzw. solche, die ihr Wohlbefinden fördern. Von 214 Befragten nannten 162 Personen Zufriedenheitsfaktoren und 147 Unzufriedenheitsfaktoren. Zudem gaben 88 Teilnehmer*innen Belastungsfaktoren und 107 Wohlbefindensfaktoren an. Im Rahmen einer qualitativen zusammenfassenden Inhaltsanalyse, die methodisch lose an Mayring (2022) anschließt, wurde induktiv ein Kategoriensystem entwickelt, das folgende Hauptkategorien umfasst: *Freiheit, Sinnstiftung, Wertschätzung, Zusammenarbeit, Strukturen*. Eine detaillierte Übersicht der kategorisierten Antworten findet sich in Tab. 8.1 im Anhang. Die inhaltlich und quantitativ umfangreichste Kategorie *Freiheit* lässt sich in zeitbezogene, raumbezogene und inhaltsbezogene Freiheitsaspekte unterteilen. Während insbesondere flexible Arbeitszeiten als Zufriedenheit fördernde Bedingungen genannt wurden, führten unsichere Zukunftsperspektiven, fehlende Stabilität und eine hohe zeitliche Arbeitsbelastung zu Unzufriedenheit. Räumliche Flexibilität in Form von Home-Office-Möglichkeiten wurde positiv hervorgehoben. Gleichzeitig bestand jedoch Unzufriedenheit über die

¹⁵ Für die Überprüfung des statistischen Zusammenhangs der Variablen *berufliche Zufriedenheit* und *Befristung* wurde das Antwortitem „Befristungsdauer Ihres Vertrags“ ausgespart, um damit zusammenhängende Verzerrungen zu vermeiden.

strukturelle Erwartung räumlicher Mobilität: Personen mit Familien müssen häufig umziehen oder lange Pendelstrecken in Kauf nehmen. Inhaltliche Freiheit in Lehre und Forschung – also etwa die Möglichkeit, Themen und Schwerpunkte individuell zu setzen – wurde von den befragten Postdocs als zufriedenstellend beschrieben. Auch die Gelegenheit, eigene Drittmittelanträge zu stellen und eigene Budgetverantwortung zu übernehmen, zählt zu diesem inhaltlich-strukturellen Aspekt von Freiheit. Diese Freiheit wird jedoch teilweise durch zusätzliche administrative Aufgaben sowie hohen Arbeits-, Antrags- und Publikationsdruck eingeschränkt. Durchweg als Zufriedenheit fördernd wurden sinnstiftende Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens genannt. Diese zwei Befragten beschrieben dies sogar als Grund, weiterhin in der Wissenschaft tätig zu sein:

Meine Arbeit an sich ist sehr schön. Ich mache weiter, weil ich eine große Leidenschaft für meine Arbeit habe.

I love science. If I would not love science I would have left years ago.

Andere betonten „das Gefühl, etwas bewegen zu können“ oder, dass sie „Studierende und PhDs bei ihrer Forschung unterstützen und weiterhelfen“ können. Auch *Wertschätzung* wurde als zentraler Faktor für Zufriedenheit oder Unzufriedenheit genannt. Wie die Kommentare zeigen, hängt dieser Aspekt stark vom unmittelbaren Arbeitsumfeld ab: Einige Befragte berichteten von wertschätzenden Vorgesetzten, Kolleg*innen und Fachcommunities, andere hingegen von einem Mangel an Anerkennung durch ebendiese. Ähnlich ambivalent fielen die Aussagen zur *Zusammenarbeit* aus. Während manche Postdocs ein „tolles Teamklima“ oder ein sehr gutes Verhältnis zu Vorgesetzten hervorhoben, beschrieben andere ein schwieriges Arbeitsverhältnis zu ihren Vorgesetzten oder berichteten von „a certain degree of unprofessionalism among team members“. Ein gutes soziales Arbeitsumfeld bzw. ein gutes Verhältnis zu Kolleg*innen wurde zudem häufig als Faktor genannt, der Wohlbefinden fördert.

Deutlich wird auch, dass es insbesondere die strukturellen Bedingungen sind, die zur Unzufriedenheit von Postdocs beitragen. Hinsichtlich der Infrastruktur äußerten die Befragten sowohl Zufriedenheit (z. B. gute Ausstattung am Arbeitsplatz, hohe Qualität der Bibliothek(en)) als auch Unzufriedenheit (z. B. mit der Beschaffenheit des Arbeitsplatzes, mangelnde Unterstützung oder Budget für Karriereentwicklung). Besonders ausgeprägt war die Unzufriedenheit mit der Befristung. Während zwei Personen ihren unbefristeten Arbeitsvertrag als Zufriedenheitsfaktor angaben, äußerten 15 Befragte deutliche Unzufriedenheit über die fehlende langfristige Perspektive außerhalb einer Professur. Welche Auswirkungen sich daraus für den beruflichen und privaten Bereich ergeben können, verdeutlicht dieser Kommentar:

*Die Unzufriedenheit mit der Arbeitssituation stammt aus der gesamten Situation der Unplanbarkeit meiner Karriere und deshalb auch meines Lebens (durch Befristung, WissZeitVG, Aufenthaltssituation). Dies wiederum hat eine sehr negative Wirkung auf die Zusammenarbeit und Vernetzung im Berufsalltag. Die meisten Nachwuchswissenschaftler mit befristeten Verträgen, mit denen man in Kontakt kommt, haben weder die Zeit noch die Kapazitäten zusammenzuarbeiten oder sich zu vernetzen. Jeder ist mit dem eigenen ‚Überleben‘ ständig beschäftigt und dementsprechend überfordert. Für Wissenschaftler*innen (alle, aber insb. Frauen) mit Familien [...] ist die Last völlig unrealistisch, was viele aus der Wissenschaft und der Uni ‚raustreibt‘. In meiner Arbeitssituation ist es für mich unvorstellbar, eine Familie zu gründen.*

Im Sinne einer konstruktivistischen qualitativen Auswertung (vgl. Charmaz, 2006) ist es lohnenswert, auch fehlende Positionen und Faktoren in den Blick zu nehmen. So wurden etwa Wissenschaftsfeindlichkeit (DZHW, 2024) oder geringes Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten (Krapp, 2022) nicht genannt. Auch Themen wie ungleiche Arbeitsverteilung, individuelle Diskriminierung und Mobbing (Ahmad, 2025; Vallbracht, 2025) kamen nicht bzw. kaum in den Antworten vor. Von Interesse wären darüber hinaus die Perspektiven ehemaliger Postdocs, die den Wissenschaftsbetrieb kürzlich verlassen haben.

Insgesamt scheint die Unzufriedenheit mit strukturellen Bedingungen und freiheitseinschränkenden Aspekten – etwa hohem Workload – bei Postdocs der Universität Münster teilweise durch das Erleben sinnstiftender Arbeit, gute soziale Beziehungen, erfahrene Wertschätzung sowie die Möglichkeit zur freien Gestaltung von Forschung und Lehre kompensiert zu werden. Umso herausfordernder kann es werden, wenn diese selbstwirksamkeitsfördernden Bedingungen, z. B. durch Konflikte mit Vorgesetzten oder Kolleg*innen, beeinträchtigt werden.

6 Karriereplanung und -perspektiven

„Nur 24 % der Promovierten arbeiten langfristig im Wissenschaftssystem“, konstatiert der BuWiK 2025 (S. 156). Die Mehrheit, nämlich 62 %, verlässt die Wissenschaft unmittelbar nach der Promotion (BuWiK, 2025, S. 178). Dieser Gruppe werden zudem Vorteile auf dem Arbeitsmarkt zugeschrieben, was damit in Verbindung gebracht wird, „dass die Sofortausgestiegenen besondere Karriereziele verfolgen, die sowohl den frühen Ausstieg als auch den wirtschaftlichen Erfolg beeinflussen.“ (BuWiK, 2025, S. 179) Wie bereits in der Einleitung angeklungen, steigen zwar die Chancen als Professor*in berufen zu werden, dennoch kommen im Durchschnitt über alle Fächer hinweg weiterhin 21 Bewerbungen auf eine Berufung. In der 2. JPS zeigten sich die Befragten am wenigsten zufrieden mit der Planbarkeit der Karriere (Kauhaus et al., 2018, S. 39), und die InWiDeHo-Studie (2023) resümiert, dass internationale Forschende neben Sprachbarrieren insbesondere in den undurchsichtigen und unzuverlässigen Karrierewegen im deutschen Wissenschaftssystem zentrale Hürden für eine langfristige Perspektive sehen (Jaudzims & Oberschelp, 2023, S. 9–10; 61).

Um nähere Einblicke in die Voraussetzungen der Karriereplanung sowie die konkreten Karriereziele der Postdocs an der Universität Münster zu gewinnen, wurden die Teilnehmenden der CERes Postdoc-Studie hierzu in einer der beiden randomisiert¹⁶ zugeteilten Fragebogenkategorien befragt. Die Anzahl der Antworten fällt dabei teilweise deutlich geringer aus als in den nicht-randomisierten Fragekategorien.

Zunächst wurden die Befragten gebeten, einzuschätzen, wie gut sie das deutsche Wissenschaftssystem sowie Wissenschaftssysteme anderer Länder kennen. Als Spezifizierung des Begriffs *Wissenschaftssystem* wurden die Organisationsstruktur der Hochschulen,

¹⁶ Um die erwartete Bearbeitungszeit für den Fragebogen weiter zu kürzen, wurde den Teilnehmenden zu Beginn der Umfrage per Zufall entweder Kategorie 3 (Arbeitszufriedenheit und berufliches Belastungserleben) oder Kategorie 4 (Karriereplanung und -perspektiven) angezeigt. Am Ende der Befragung konnten sie sich entscheiden, ob sie zu der jeweils anderen Kategorie weitere Angaben machen wollen.

Karrieremöglichkeiten, Qualifikationsanforderungen, die Forschungskultur und Fördermöglichkeiten genannt. Rund ein Drittel der Befragten (32 %, $n = 31$) gab an, die Kenntnisse über das deutsche Wissenschaftssystem seien eher schlecht oder schlecht. Mehr als die Hälfte (59 %, $n = 101$) bewertete die eigenen Kenntnisse über Wissenschaftssysteme anderer Länder entsprechend. Wie zu erwarten, besteht in beiden Items ein statistisch signifikanter Zusammenhang mit der (Inter-)Nationalität der Befragten: Deutsche Postdocs schätzten ihre Kenntnisse des deutschen Wissenschaftssystems höher ein als internationale Postdocs ($t(92) = 4.14$, $p < .001$, $d = .888$). Umgekehrt bewerten internationale Befragte ihre Kenntnisse über andere Wissenschaftssysteme höher als deutsche Postdocs ($t(168) = -3.61$, $p < .001$, $d = -.653$).

Zur Darstellung von Karriereplanung und -perspektiven wurden fünf Items analysiert (vgl. Tab. 6.1). Dabei wurde nur die Gruppe der Postdocs* einbezogen, da wir bei diesen Personen mit hoher Sicherheit davon ausgehen können, dass sie sich (noch) in einer Qualifizierungsphase befinden. Entsprechend stimmten 85.3 % der Befragten eher oder voll der Aussage zu, sich im derzeitigen Arbeitsfeld weiterqualifizieren zu wollen. Gleichzeitig werden die beruflichen Aussichten außerhalb der Wissenschaft tendenziell positiver ($t(98) = 1.93$, $p = .056$, $d = 0.19$) eingeschätzt als jene innerhalb der Wissenschaft (innerhalb: $M = 2.56$, $SD = 0.98$; außerhalb: $M = 2.31$, $SD = 0.91$). Gut zwei Drittel der Postdocs* (70.9 %) stimmten eher oder voll zu, für die kommenden fünf Jahren konkrete Karriereziele gesetzt zu haben (Item: „Ich weiß genau, was ich in den nächsten fünf Jahren erreichen will.“). Welche konkreten Schritte zur Zielerreichung erforderlich sind, ist hingegen nur 54.9 % der Postdocs* klar.

Tab. 6.1: Karriereplanung Postdocs*, Angaben in %

Item	Ich stimme überhaupt nicht zu.	Ich stimme eher nicht zu.	Ich stimme eher zu.	Ich stimme voll zu.	M	SD
Ich weiß genau, was ich in den nächsten 5 Jahren erreichen will.	8.7	20.4	46.6	24.3	2.86	0.89
Ich weiß genau, welche Schritte ich gehen muss, um mein(e) 5-Jahres-Ziel(e) zu erreichen.	13.7	31.4	45.1	9.8	2.51	0.85
Ich habe vor, mich in meinem derzeitigen Arbeitsbereich weiter zu qualifizieren.	3.9	10.8	48.0	37.3	3.19	0.78
Ich schätze meine beruflichen Aussichten im wissenschaftlichen Bereich positiv ein.	20.8	37.6	31.7	9.9	2.31	0.91
Ich schätze meine beruflichen Aussichten außerhalb des wissenschaftlichen Bereichs positiv ein.	13.9	37.6	26.7	21.8	2.56	0.98

Anmerkung: $n =$ zwischen 101 und 103, $M =$ Mittelwert, $SD =$ Standardabweichung

Über die Hälfte der Postdocs* (54.8 %, $n = 104$) gaben an, mindestens einmal im Semester oder häufiger mit jemandem im eigenen Arbeitsumfeld über Karriereplanung zu sprechen; rund 42 % tun dies sogar häufiger als einmal pro Semester. Umgekehrt bedeutet dies jedoch, dass etwa 45 % der Postdocs* maximal semesterweise oder seltener über die eigene Karriereplanung im beruflichen Umfeld spricht.

Schließlich wurden die Befragten gebeten, für 15 mögliche Karriereziele anzugeben, ob sie diese jeweils verfolgen. Als Antwortoptionen standen *Ja*, *Vielleicht* und *Nein* zur Auswahl. Abb. 6.1 zeigt für die Gruppe der Postdocs*, dass das Einwerben von Drittmitteln, das Sichtbarmachen der eigenen Forschung sowie die Erweiterung des wissenschaftlichen Netzwerks zu den am häufigsten genannten Fünf-Jahres-Ziele zählen. Forschung im Ausland, auf eine Juniorprofessur berufen zu werden oder außerwissenschaftliche Karriereziele erhielten unter den Postdocs* hingegen nur geringe Zustimmung. Etwas weniger als zwei Drittel der Postdocs* (61.4 %) gaben an, sich für eine Professur qualifizieren zu wollen. Knapp ein Drittel (32 %) verfolgt das Ziel, innerhalb der nächsten fünf Jahre auf eine Lebenszeitprofessur berufen zu werden, während knapp 29 % dies vielleicht als Ziel sehen. In der 2. JPS (Kauhaus et al., 2018) wurde zwar nicht nach gesetzten Zielen, aber nach der Attraktivität von Karrierezielen gefragt. Dort bewerteten 54 % der Befragten eine Universitätsprofessur als sehr attraktives oder attraktives Karriereziel (S. 46).

Abb. 6.1: Karriereziele für die nächsten fünf Jahre (in %)

Anmerkung: Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

Im Mittelwertvergleich fällt auf, dass Postdocs* eine deutlich stärkere Zustimmung zu Zielen äußern, die auf eine wissenschaftliche Karriere ausgerichtet sind, als Nicht-Postdocs*:

abschließen (Postdocs*: $M = 2.11$, $SD = 0.88$, $n = 99$; Nicht-Postdocs*: $M = 1.56$, $SD = 0.74$, $n = 68$), für eine Professur qualifizieren (Postdocs*: $M = 2.17$, $SD = 0.89$, $n = 103$; Nicht-Postdocs*: $M = 1.67$, $SD = 0.79$, $n = 66$), Forschung sichtbarer machen (Postdocs*: $M = 2.66$, $SD = 0.63$, $n = 104$; Nicht-Postdocs*: $M = 2.23$, $SD = 0.85$, $n = 70$), wissenschaftliches Netzwerk erweitern (Postdocs*: $M = 2.69$, $SD = 0.64$, $n = 104$; Nicht-Postdocs*: $M = 2.41$, $SD = 0.83$, $n = 69$). Dagegen verfolgen sie seltener das Ziel, ihr berufliches Netzwerk außerhalb der Wissenschaft zu erweitern (Postdocs*: $M = 1.81$, $SD = 0.81$, $n = 102$; Nicht-Postdocs*: $M = 2.37$, $SD = 0.85$, $n = 67$).

Innerhalb der wissenschaftlichen Karriereziele sind drei Ziele direkt auf die Professur ausgerichtet (Habilitation abschließen, für Professur qualifizieren, auf Lebenszeitprofessur berufen werden) und lassen sich zu einer reliablen Subskala zusammenfassen ($\alpha = .84$). Eine weitere Itemgruppe fasst forschungsbezogene Ziele zusammen (eigene Drittmittel einwerben, eigene Forschung sichtbar machen, wissenschaftliche Netzwerke erweitern; $\alpha = .79$). Aufgrund kleiner Fallzahlen bei gleichzeitiger Berücksichtigung mehrerer Faktoren werden Mittelwertvergleiche nach Geschlecht, Internationalität und Wissenschaftsbereich getrennt voneinander durchgeführt. Dies erscheint insbesondere deshalb zulässig, da die Mittelwerte rein numerisch keine Wechselwirkung zwischen den Faktoren erwarten lassen.

Mit Blick auf die professurbezogenen Ziele weisen t-Tests für Geschlecht und Internationalität die gruppenweisen Mittelwerte als nicht signifikant verschieden aus. Jedoch unterscheidet sich die Zustimmung zu den auf eine Professur ausgerichteten Zielen signifikant in Abhängigkeit vom Wissenschaftsbereich ($F(2, 97) = 2.318$, $p = .012$, partielles $\eta^2 = 0.09$). Post-hoc-Vergleiche belegen dabei, dass Wissenschaftler*innen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften ($M = 2.31$, $SD = 0.69$) die professurbezogenen Ziele stärker anstreben als Naturwissenschaftler*innen ($M = 1.88$; $SD = 0.76$). Hinsichtlich der forschungsbezogenen Ziele sind keinerlei signifikante Gruppenunterschiede nachweisbar.

Weiterhin zeigen sich einige interessante Ergebnisse, wenn man verschiedene angestrebte Stellentypen in Abhängigkeit von der vergangenen Zeit seit der Promotion betrachtet. In der Gesamtgruppe wurden insgesamt signifikante, jedoch schwache Zusammenhänge ($\alpha < .05$; $Cramérs V < .3$) zwischen der Zeit nach der Promotion und dem Ziel eine Nachwuchsgruppenleitung ($\chi^2(6, n = 159) = 16.54$, $p = .011$, $V = 0.23$), eine Juniorprofessur ($\chi^2(6, n = 167) = 16.42$, $p = .012$, $V = 0.22$) oder eine Stelle außerhalb der Wissenschaft anzutreten ($\chi^2(6, n = 168) = 17.67$, $p = .007$, $V = 0.23$), festgestellt. Diese Effekte dürften teilweise in Zusammenhang mit formalen zeitlichen Voraussetzungen für bestimmte Karrierewege stehen. Beispielsweise sind Bewerbungen auf Juniorprofessuren in einigen Bundesländern nur bis vier oder sechs Jahre nach der Promotion möglich (vgl. § 30 Abs. 5 NHG; §102a BerlHG). Ebenso werden außerwissenschaftliche Karriereziele häufiger von Personen genannt, deren Qualifizierungszeit nach WissZeitVG vermutlich bald endet (vgl. Abb. 6.2: Karriereziele in Abhängigkeit von der vergangenen Zeit seit der Promotion (in %)). Unter den Postdocs* zeigten sich minimal höher Zusammenhänge ($Cramérs V > .3$) für die Ziele, eine Dauerstelle im wissenschaftlichen Bereich anzutreten ($\chi^2(2, n = 92) = 17.32$, $p = .008$, $V = 0.31$) sowie auf eine Lebenszeitprofessur berufen zu werden ($\chi^2(6, n = 100) = 18.10$, $p = .006$, $V = 0.30$). Die Zustimmung zu beiden Zielen stieg kontinuierlich mit der Zeit seit der Promotion an. Am höchsten

ist sie unter den Postdocs*, deren Promotion mehr als sechs Jahre zurückliegt (Dauerstelle: < 1 Jahr, 38.5 % vs. > 6 Jahre, 74.2 %; Lebenszeitprofessur: < 1 Jahr, 7.1 % vs. > 6 Jahre, 56.8 %).

Abb. 6.2: Karriereziele in Abhängigkeit von der vergangenen Zeit seit der Promotion (in %)

Anmerkung: Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

Für die dichotomisierte Variable *Bildungsweg* fiel auf, dass Personen, die vor ihrer aktuellen Postdoc-Stelle nicht an der Universität Münster studiert oder gearbeitet haben bzw. promoviert wurden, häufiger Ziele bejahten, die auf eine langfristige wissenschaftliche Karriere abzielen (vgl. Abb. 6.3). Besonders deutlich war dies bei den Zielen, die Qualifikationskriterien einer Professur zu erfüllen ($\chi^2(2, n = 169) = 9.10, p = .011, V = 0.23$; Postdocs*: $\chi^2(2, n = 103) = 8.51, p = .014, V = 0.29$) und auf eine Lebenszeitprofessur berufen zu werden ($\chi^2(2, n = 166) = 9.65, p = .008, V = 0.24$). Das lässt vermuten, dass Wissenschaftler*innen, die nach ihrer Promotion an der Universität Münster beschäftigt bleiben oder dorthin zurückkehren, tendenziell andere berufliche Ziele als eine Professur verfolgen – oder andersherum, dass Forschende mit dem Karriereziel Professur eine höhere räumliche Flexibilität aufweisen bzw. häufiger zwischen verschiedenen Universitäten wechseln.

Abb. 6.3: Karriereziele in Abhängigkeit des Bildungswegs (in %)

Anmerkung: Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültigen Fälle.

Am Ende dieses Frageblocks wurden die Studienteilnehmenden gebeten anzugeben, wie das CERes als zentrale Graduierteneinrichtung sie bei der Planung ihrer beruflichen Zukunft unterstützen kann. Die Freitextantworten wurden inhaltsanalytisch ausgewertet und im Rahmen einer induktiven Kategorienbildung (Mayring, 2010) gruppiert. Genannt wurden insbesondere eine höhere Sichtbarkeit der Angebote, individuelle Beratung, Informationen zum Wissenschaftssystem und alternativen Karrierewegen, der Wunsch nach (Peer-)Mentoring-Programmen sowie Weiterbildungsangebote zu verschiedenen Themen. Mehrfach wurde auch betont, dass nicht fehlende Informationen oder mangelnde Karriereplanung, sondern die eingeschränkten Möglichkeiten im deutschen Wissenschaftssystem die zentrale Herausforderung sei. Zugleich wurde Zufriedenheit mit bestehenden Angeboten geäußert, etwa im folgenden Kommentar:

Die Angebote und Unterstützung, die es an der Uni Münster, sowohl zentral als auch an meinem Fachbereich gibt, finde ich bereits umfangreich und auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich möchte an dieser Stelle also ein Lob aussprechen und hoffe, dass die Angebote in ihrer jetzigen Form beibehalten werden.

7 Weiterbildungsbedarfe und -angebote

Um die gesetzten Karriereziele zu erreichen, ist neben den fachlichen und didaktischen Fähigkeiten auch die Weiterentwicklung überfachlicher Kompetenzen bedeutsam. Am CERes wurde auf

Grundlage der Kompetenzmodelle von UniWinD, des EU ResearchComp und Vitae UK ein Kategoriensystem entwickelt, das folgende fachübergreifenden Qualifizierungsbereiche umfasst: *Fachbezogene Kompetenzen, Wissenschaftliche Professionalität, Techniken wissenschaftlichen Arbeitens, Selbstmanagement, Forschungsmanagement, Lehre und Didaktik* sowie *Gesellschaftliche Verantwortung und Transfer*.¹⁷ Zu Beginn dieses Frageblocks wurden die Postdocs nach ihrem Weiterbildungsbedarf in diesen Bereichen befragt. Den Items konnte eine gute interne Reliabilität nachgewiesen werden ($\alpha = .81$), weshalb sie zusätzlich zur Gesamtvariable *Weiterbildungsbedarf (gesamt)* zusammengefasst wurden. Der Mittelwertvergleich (vgl. Tab. 7.1) zeigt, dass die Postdocs insgesamt einen mittleren Weiterbildungsbedarf angeben. Der Bedarf ist vergleichsweise hoch in den Bereichen *Forschungsmanagement, Lehre und Didaktik* sowie *Gesellschaftliche Verantwortung und Transfer* und am geringsten im Bereich *Techniken wissenschaftlichen Arbeitens*. Unter Postdocs* ergibt sich ein ähnliches Bild. Lediglich im Bereich *Fachbezogene Kompetenzen* liegt der Mittelwert merklich höher ($M = 2.75, SD = 1, n = 107$).

Tab. 7.1: Statistischer Vergleich des Weiterbildungsbedarfs

Item	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	α
Weiterbildungsbedarf (gesamt)	191	2.91	0.73	0.81
Fachbezogene Kompetenzen	186	2.65	1	
Wissenschaftliche Professionalität	186	2.74	1	
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens	186	2.52	1	
Selbstmanagement	186	2.91	1.10	
Forschungsmanagement	186	3.35	1.10	
Lehre und Didaktik	186	3.17	1.10	
Gesellschaftliche Verantwortung und Transfer	186	3.14	1.10	

Anmerkung: *n* = Stichprobengröße, *M* = Mittelwert, *SD* = Standardabweichung, α = Cronbachs Alpha

In einem Freitextfeld sollten die Befragten angeben, welche Einrichtungen und Programme ihnen zur Weiterbildung an der Universität Münster bekannt sind. Bei den Antworten fällt auf, dass fast ausschließlich zentrale Einrichtungen, Abteilungen und Programme genannt wurden und seltener fachbereichsinterne Angebote. Am häufigsten erwähnt wurden die *Personalentwicklung*, das *Zentrum für Hochschullehre*, das *Münster Centre for Emerging Researchers* und die *Forschungsförderberatung SAFIR*. Acht Personen gaben an, keine Weiterbildungsmöglichkeiten zu kennen.

¹⁷ Die Qualifizierungsbereiche *Fachbezogene Kompetenzen* und *Lehre und Didaktik* werden der Vollständigkeit halber einbezogen, gehören jedoch nicht zum Aufgabenportfolio des CERes. Welche konkreten Fähigkeiten zum jeweiligen Bereich gehören, kann dem Fragebogen im Anhang entnommen werden.

Darüber hinaus sollten die Teilnehmenden in einer Matrix mit konkreten Weiterbildungsangeboten bzw. -themen angeben, welche sie beim Erreichen ihrer langfristigen Ziele nach der Promotion unterstützen würden oder bereits unterstützt haben. Wie die Zustimmungswerte (Antwort = Ja) in Abb. 7.1 zeigen, bewerteten die Befragten vor allem Angebote zur Drittmittelantragstellung, zum individuellen Karriere-Coaching, zu Führungskräfte- und Projektmanagement als hilfreich. Diese Befunde spiegeln den vergleichsweise hohen Mittelwert des Weiterbildungsbedarf im Bereich *Forschungsmanagement* wider (vgl. Tab. 7.1).

Abb. 7.1: Zustimmungswerte Weiterbildungsangebote (in %)

Anmerkung: Es wurden nur die Angebote aufgeführt, die mehr als die Hälfte der Befragten als hilfreich einschätzen.

Die Chi-Quadrat-Analysen ergaben mehrere signifikante Zusammenhänge, etwa zwischen dem Wissenschaftsbereich und den Angeboten *Schreibretreat* ($\chi^2(2, n = 164) = 7.65, p = .020, V = 0.22$) und *Austausch mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, Industrie, Politik* ($\chi^2(1, n = 168) = 10.51, p = .005, V = 0.25$). Schreibretreats wurden von Postdocs aus den Geistes- und Sozialwissenschaften (55.9 %) am häufigsten als hilfreich eingeschätzt; häufiger als in den Lebenswissenschaften (39.3 %) oder Naturwissenschaften (32.5 %). Umgekehrt bewerteten Postdocs aus den Natur- (67.9 %) und Lebenswissenschaften (62.1 %) außeruniversitäre Vernetzungsangebote häufiger als hilfreich als die befragten Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen (41 %).

Auch in Abhängigkeit der Variable *Internationalität* konnten bei einigen Weiterbildungsangeboten statistische Effekte nachgewiesen werden. Besonders stark waren diese bei den Angeboten *Sprachkurs* ($\chi^2(1, n = 168) = 28.81, p < .001, V = 0.41$) und *Einführung in das deutsche Wissenschaftssystem* ($\chi^2(1, n = 169) = 12.54, p < .001, V = 0.27$). Dies deckt sich mit den Ergebnissen der InWiDeHo-Studie (2023), nach denen bedarfsgerechte Deutschkurse und transparente Informationen zu Karrierewegen im deutschen Wissenschaftssystem besonders wichtig sind, um Wissenschaftskarrieren für internationale Forschende in Deutschland zu erleichtern (vgl. S. 126).

Schließlich konnten für die Weiterbildungsangebote *Projektmanagement* ($\chi^2(1, n = 181) = 6.50, p = .010, V = 0.19$) und *individuelles Karrierecoaching* ($\chi^2(1, n = 171) = 20.10, p < .001, V = 0.34$) mittlere bis starke geschlechtsspezifische Effekte festgestellt werden. Insbesondere das individuelle Karrierecoaching sticht hervor: 61.8 % der männlichen und 90.5 % der weiblichen Postdocs stufen dieses als hilfreich ein. Das unterstreicht die Relevanz einer persönlichen Betreuung in der Karriereentwicklung von insbesondere weiblichen Postdocs.

Anschließend wurden die Postdocs in einer Matrix mit einer fünfstufigen Skala gefragt, welche Faktoren ihre Teilnahmewahrscheinlichkeit an Weiterbildungsangeboten verringert oder erhöht. Positive Werte stehen für eine Erhöhung, negative für eine Reduktion der Teilnahmewahrscheinlichkeit. Die Mittelwerte (vgl. Tab. 7.2) zeigen, dass zeitbezogenen Faktoren den größten Einfluss auf die Teilnahmewahrscheinlichkeit haben. Veranstaltungen während der Vorlesungszeit senken die Teilnahmewahrscheinlichkeit leicht, während einmalige oder halbtägige Termine sie deutlich erhöhen. Für internationale Postdocs steigt die Wahrscheinlichkeit signifikant, wenn die Angebote in englischer Sprache stattfinden ($t(173) = -12.23, p < .001, d = 0.20$).

Tab. 7.2: Statistischer Vergleich Teilnahmewahrscheinlichkeit

Item	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
innerhalb der Vorlesungszeit (statt außerhalb)	173	-0.34	1
in englischer Sprache (statt in deutscher Sprache)	175	0.19	0.90
in Präsenz (statt via Zoom)	176	-0.03	1.14
als e-learning (statt unter (An-)Leitung)	171	-0.04	1.21
halbtägig (statt ganztägig)	174	0.96	0.92
als einmaliger Termin (statt als Veranstaltungsreihe)	169	0.94	0.73
während der regulären Arbeitszeiten (statt abends)	175	0.76	1.12
mit Kinderbetreuung (statt ohne Kinderbetreuung)	160	0.36	0.77
für interdisziplinäre Gruppe (statt fachspezifisch).	167	0.10	0.77
nur mit Postdocs (statt auch mit Promovierenden).	169	0.63	0.74

Anmerkung: *n* = Stichprobengröße, *M* = Mittelwert, *SD* = Standardabweichung

In den Freitextfeldern machten einige Befragte zusätzliche Angaben zu Faktoren, die ihre Teilnahmewahrscheinlichkeit beeinflussen. Durch induktive Kategorienbildung konnten *zeitliche*, *inhaltliche* und *formale* Faktoren identifiziert werden. Als teilnahmefördernd wurden u. a. Zertifikatsausstellung, Anerkennung der Weiterbildungszeit als Arbeitszeit sowie frühe und wiederholte Terminankündigungen genannt. Inhaltlich steigerten Angebote für fortgeschrittene Postdocs und vertiefende Beratung nach Weiterbildungen die Teilnahmewahrscheinlichkeit. Bei den zeitlichen Faktoren ergaben sich teil widersprüchliche Einschätzungen: Manche Postdocs bevorzugten Termine am Vormittag oder bis zum frühen Nachmittag – insbesondere im Zusammenhang mit Kinderbetreuung – während andere gerade diese Zeiten als hinderlich beschrieben.

Die abschließenden Kommentare am Ende der Umfrage lieferten ergänzende Einblicke. Neben allgemeinem Dank und Wertschätzung für die Umfrage wurden drei Themen wiederholt hervorgehoben: *Vielfalt*, *Systemherausforderungen* und *Sichtbarkeit*. Die Aussagen verdeutlichen die Vielfalt der Biografien von Personen, die sich als Postdocs identifizieren, und betonen die Notwendigkeit, dieser Vielfalt in Unterstützungsangeboten Rechnung zu tragen. Mehrere Befragte verwiesen zudem auf strukturelle Beschränkungen des deutschen Wissenschaftssystems, die durch Weiterbildungs- oder Beratungsformate allein nicht auszugleichen seien:

Ich schätze den Ansatz des CERes prinzipiell und es ist natürlich besser, dass es die Angebote zur Vernetzung, Information und Fortbildung gibt. Hilft alles leider nur begrenzt, solange die wissenschaftliche Karriere letztlich nur das Motto ‚up or out‘ kennt.

Die Kommentare zum Thema Sichtbarkeit zeigen einerseits, dass Angebote die Zielgruppe besser erreichen müssen, was offenbar auch durch die Umfrage selbst geschehen ist: „Vor dieser Benachrichtigung zur Umfrage wusste ich nicht, dass es das CERes überhaupt gibt.“ Andererseits wird mehrfach positiv angemerkt, dass mit der Befragung auch zur Sichtbarkeit der Gruppe der Postdocs beigetragen wird, wie etwa dieser Kommentar verdeutlicht:

Vielen Dank für diese Umfrage! Ich habe seit langem endlich das Gefühl, dass ein gewisses Interesse daran besteht, wie es Personen ohne Professur geht. Ich hoffe, Sie erreichen damit noch viel mehr Post-Docs und ich bin sehr an den Ergebnissen interessiert.

Literatur

- Ahmand, A. A. (2025, 28. März). How to Fix Academe's Postdoc Bullying Problem. *The Chronicle of Higher Education*. <https://www.chronicle.com/article/how-to-fix-academes-postdoc-bullying-problem>.
- Bourdieu, P. (1970). Zur Soziologie der symbolischen Formen (W. Fietkau, Übers.). Suhrkamp.
- Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In R. Kreckel (Hg.), *Soziale Ungleichheiten* (S. 183–198). Soziale Welt Sonderband 2. Schwartz.
- Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory. A practical guide through qualitative analysis*. Sage.
- DZHW (2024, 16. Mai). *Von Hassrede bis Morddrohungen: Anfeindungen in der Wissenschaft sind ernstzunehmendes Problem*. DZHW. https://www.dzhw.eu/services/meldungen/detail?pm_id=1636.
- European Commission (2011). *Towards a European Framework for Research Careers*. https://eur-lex.europa.eu/sites/default/files/policy_library/towards_a_european_framework_for_research_careers_final.pdf
- European Union (2025). *The European Competence Framework for Researchers*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-04/ec_rtd_research-competence-presentation.pdf
- Fabian, G., Heger, C. & Fedzin, M. (2024). *Barometer für die Wissenschaft: Ergebnisse der Wissenschaftsbefragung 2023*. DZHW.
- Fröhlich, G., & Rehbein, B. (Hg.). (2014). Bourdieu-Handbuch: Leben, Werk, Wirkung. J.B. Metzler. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-01379-8>.
- Jauch, L., Barth, S. & Herberger, S. (2023). *Perspektiven für Postdocs im deutschen Wissenschaftssystem: Kulturwandel durch Struktur- und Personalentwicklung* (UniWiND-Publikationen Band 13) UniWiND e. V.
- Jaudzims, S., & Oberschelp, A. (2023). *Internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an deutschen Hochschulen: Von der Postdoc-Phase zur Professur (InWiDeHo)* (DAAD-Studien). DAAD. <https://doi.org/10.46685/DAADStudien.2023.09>.
- Kauhaus, H., Franzmann, E. & Krause, N. (2018). *Analysen zu Arbeitssituation, Qualifizierungsbedingungen und Karrierewegen von Jenaer Postdoktorandinnen und Postdoktoranden: Report der Graduierten-Akademie*, Friedrich-Schiller-Universität Jena.
- Konsortium BuWiK (2025). *Bundesbericht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase 2025: Statistische Daten und Forschungsbefunde zu Promovierenden und Promovierten in Deutschland*. wbv. DOI: 10.3278/6004603bw.
- Krapp, C. (2022, 10. Juni). Wenn Selbstzweifel überhandnehmen. *Forschung & Lehre*. <https://www.forschung-und-lehre.de/forschung/wenn-selbstzweifel-ueberhandnehmen-4781>.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarb. Aufl.). Beltz.

- Nordling, L. (2023). Back from the Brink: Career Optimism on the Rise. *Nature*, 622 (7982), 419–422. DOI: 10.1038/d41586-023-03163-7.
- Russell, N. J., Davies, R. J., Skirgård, H., Wiegand, A. C., & Samwald, S. (2025). The 2024 PostdocNet General Survey. DOI: 10.17617/2.3658330.
- UniWiND-Koordinierungsstelle Nachwuchsinformationen – UniKoN. (2021). *Dr. Unbekannt: Informationsbedarfe, Angebote, Strukturen und Informationslage deutscher Hochschulen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen zur Förderung promovierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler*. UniWiND e. V. <https://www.unikon.uniwind.org/informationen/promovierte-wissenschaftlerinnen-und-wissenschaftler/publikation>.
- Vallbracht, C. (2025, 20. März). Erneute Mobbing-Vorwürfe gegen Max-Planck-Institute. *Forschung & Lehre*. <https://www.forschung-und-lehre.de/management/erneute-mobbing-vorwuerfe-gegen-max-planck-institute-6977>.
- Vitae (2025). The Vitae Researcher Development Framework. <https://vitae.ac.uk/vitae-researcher-development-framework/>
- Vurgun, S. (Hg.). (2016). *Kompetenzen von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern. Entwicklung eines Kompetenzmodells* (UniWiND-Publikationen Bd. 6). UniWiND e. V.

Anhang

Freitextantworten (Un-)Zufriedenheitsaspekte

Die Tabelle zeigt das Ergebnis einer qualitativen Auswertung der Freitextantworten zu Aspekten der Arbeitssituation, mit denen Postdocs zufrieden bzw. unzufrieden sind. Da sich die genannten Belastungs- und Wohlbefindensfaktoren inhaltlich stark mit den Zufriedenheitsangaben überschneiden, beschränkt sich die Darstellung auf die (Un-)Zufriedenheitsaspekte. Auch wenn die häufigsten und inhaltlich wichtigsten Antworten aufgeführt wurden, sind die Häufigkeiten der jeweils getätigten Aussagen nicht an der Tabelle ablesbar, da etwa auf Wiederholungen verzichtet wurde. Unveränderte, längere Ankerbeispiele sind kursiv und zur besseren Lesbarkeit teils abwechselnd in schwarz und grün formatiert.

Tab. 8.1: Un-/Zufriedenheitsaspekte von Postdocs (kategorisiert)

	Aspekte der Zufriedenheit		Aspekte der Unzufriedenheit
Freiheit	Flexibilität Work-Life-Balance Wenig Kontrolle	allgemein	Abhängigkeit von Vorgesetzten Persönliches Gefühl der Überlastung Kontrolle
	Flexible Arbeitszeiten Freie Arbeitszeiteinteilung familienfreundliche Arbeitszeiten Möglichkeit Blockveranstaltungen anzubieten	zeitlich	Zukunft Unklare Zukunftsperspektive Fehlende Planbarkeit/Stabilität Unsicherheit der Karriere
			Arbeitszeit Vereinbarkeit von Familie und Beruf Vereinbarkeit von Forschung und Lehre Zu hohes Arbeitspensum (trotz Teilzeitbeschäftigung) Vertrauensarbeitszeit

	Flexibilität des Arbeitsortes Home Office	räumlich	Pendeln Familiäres und soziales Leben nicht leicht mit vielen Umzügen vereinbar
	Themen/Schwerpunkte in Forschung Lehre frei setzen dürfen Individuelle Gestaltung von Versuchen Budgetverantwortung	inhaltlich / strukturell	Zu viele administrative Aufgaben Unklare Aufgabenprofile Arbeits-, Antrags-, Präsentations- und Publikationsdruck Kaum Luft/Raum für eigene Projekte Fehlendes Interesse des Fachbereichs für interdisziplinäre Lehre (nur für interdisziplinäre Forschung im Rahmen geförderter Projekte)
Sinnstiftung	Erfüllende Tätigkeit Spannende Themen bearbeiten können Begeisterung für das Forschungsfeld Das Gefühl, etwas bewegen zu können Studierende und Promovierende bei ihrer Forschung unterstützen und ihnen weiterhelfen zu können <i>Ich liebe Forschung und Lehre.</i> <i>I am satisfied about the intellectual challenges.</i> <i>I love science. If I would not love science, I would have left years ago.</i>		
Wertschätzung	Durch die Fachcommunity Durch Kolleg*innen und Studierende Arbeitsgruppe Vorgesetzte*r		Mangelnde Wertschätzung von Lehre innerhalb der Fachcommunity Wenig Wertschätzung für Dauerstelleninhaber*innen <i>Ich bin mit einer veröffentlichten Doktorarbeit und einer ausgezeichneten Promotion hierhergekommen, doch ich habe das Gefühl, dass meine Beiträge und die Mühe, die ich in das Projekt stecke, weder ausreichend wertgeschätzt noch wahrgenommen werden.</i> <i>I also do quite some extra unpaid work for my institute (organizing events, Gremienarbeit) and I do not feel that this is appreciated.</i>

Zusammenarbeit	<p><i>Die Beziehung zu meinem Vorgesetzten schätze ich sehr, von ihm bin nicht überlastet und bekomme Unterstützung und Anerkennung.</i></p>	<p>mit Vorgesetzten</p>	<p>teils übergriffiges Vorgesetztenverhalten</p> <p><i>Professor*innen planen immer mehr die Daumenschrauben für den Nachwuchs anzuziehen. Sie selbst sind ja Professor*innen, üben ihre Macht aus und müssen sich keine Sorgen mehr machen.</i></p> <p><i>Beziehung zu Vorgesetztem ist äußerst schwierig (keine Unterstützung für eigene Karriere, legt mir Hindernisse in den Weg, unzuverlässig, nimmt schon gemachte Zusagen z.B. zu Budget wieder zurück, äußerst launisch...): das hat leider große Auswirkungen auf alles andere, auch wenn meine Beziehung zu allen anderen KollegInnen und meinen Postdocs und Promovierenden ansonsten sehr gut ist.</i></p> <p><i>Engagement des Chefs, mich karrieretechnisch weiterzubringen (hat oft keine Zeit, um etwas zu lesen...)</i></p>
	<p>Soziales Umfeld</p> <p>Sensationelle Kolleg*innen</p> <p>Tolles Teamklima</p> <p>Being allowed to work with very smart and motivated people</p>	<p>im Kollegium / mit Studierenden</p>	<p>teils Kontakte mit Forschenden in Münster</p> <p>Tolle Kollegen die in den Ruhestand gehen :-((</p> <p>A certain degree of unprofessionalism among team members</p>
	<p>Kontakte mit Forschenden national und international</p> <p>Involvierung in Lehre</p> <p><i>My direct working group is quite good and I feel secure there and that I can ask questions, try things etc.</i></p> <p><i>I can often go to international conferences.</i></p>	<p>Unterstützung / Kommunikation</p>	<p><i>It is hard to negotiate and develop within the academic hierarchy. The position I have is technically quite prestigious [name of position] but I do not have a clear place in the institute or research group hierarchy, nor the freedom to build a fully independent platform, and my career progression honestly feels like it has stalled.</i></p> <p><i>I am unhappy with [...] the fact that international colleagues are often excluded from social as well as scholarly events because of the use of German (I do speak German fluently, so this is not a problem for me, but there is a lack of a welcoming atmosphere for non-German-speaking colleagues).</i></p>

Strukturen	Gute Ausstattung am Arbeitsplatz Hohe Qualität der Bibliothek(en)	Infrastruktur	<p>Beschaffenheit des Arbeitsplatzes</p> <p>sehr wenig Unterstützung und Budget an der Uni Münster für Entwicklung der eigenen Karriere (innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft)</p> <p>fehlendes Personalkonzept am Institut</p> <p>fehlende Vertretungsregeln</p> <p>Publikationslandschaft</p> <p>Mensa (besonders Preis-Leistungsverhältnis)</p>
	Derzeitiges Stipendium für einen Auslandsaufenthalt	Gehalt	<p>Wochenendarbeit ohne Zuschläge</p> <p><i>Momentanes Gehalt und Gehaltsperspektiven für jemanden mit Promotion und Berufserfahrung. Gerade auch im Vergleich zu anderen Berufen mit Promotion.</i></p> <p><i>I am unhappy with the fact that I carry out unpaid teaching work.</i></p>
	Unbefristeter Arbeitsvertrag	Arbeitsvertrag	<p>Befristeter Arbeitsvertrag</p> <p>Die Anzahl unbefristeter Stellen</p> <p>Angst vorm WissZeitVG</p> <p><i>Das Einzige, was mich schmerzt, ist die ständige Befristung und die Unsicherheit, ob der nächste Drittmittelantrag, an dem die eigene Existenz hängt, bewilligt wird (und auch rechtzeitig!). Mein größter Wunsch ist eine Dauerstelle zur Forschung!</i></p> <p><i>Es gibt den Beruf [Nennung des Fachs] Wissenschaftler im Prinzip nicht. Wenn man also Wissenschaftler ist, der forschen möchte, aber nicht habilitieren, landet man früher oder später außerhalb der Uni/Forschung in einem anderen Job. Da helfen leider auch keine Karriereplanungen. Ich bin in meiner Karriere genau da, wo ich sein möchte, darf aber leider nicht bleiben. Entweder Habilitation oder Ende...</i></p>

Ich muss pendeln, weil ich Familie habe und für einen 3-Jahresvertrag nicht umziehe. Es ist nicht planbar oder absehbar, ob ich im Umfeld meines Wohnorts eine Stelle erhalte, dabei habe ich mich hoch qualifiziert. [...] Hätte ich keinen Partner, der die Unsicherheit (ökonomisch und sozial) abfedert, wäre es für mich als Mutter nicht möglich als Postdoc zu arbeiten.

Fragebogen

A. Akademische Vita und Arbeitssituation

Lassen Sie uns mit einigen Fragen zu den Rahmenbedingungen Ihres akademischen Arbeitslebens beginnen. Ihre Antworten helfen uns, einen besseren Überblick über Postdocs in Münster zu erhalten und in der Auswertung die besonderen Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen zu ermitteln.

0. Randomisierung in Gruppe 1 (Kategorie C) oder Gruppe 2 (Kategorie D)

1. Wie viele Jahre liegt Ihr Promotionsabschluss zurück?

Es gilt das Datum Ihrer Verteidigung.

- a. < 1 Jahr
- b. 1–3 Jahre
- c. 4–6 Jahre
- d. > 6 Jahre
- e. Keine Antwort

2. Welchem Wissenschaftsbereich ordnen Sie sich zu?

Um die Identifizierbarkeit von Einzelpersonen zu verringern, orientieren wir uns hier an der [DFG-Fachsystematik](#) und verzichten auf die Zuordnung zu Fachbereichen.

- a. Geistes- und Sozialwissenschaften
- b. Lebenswissenschaften
- c. Naturwissenschaften
- d. Ingenieurwissenschaften
- e. Anderes
- f. Keine Antwort

3. Welche Abschnitte Ihrer akademischen Qualifizierung haben Sie an der Universität Münster absolviert?

	Ja	Nein	Keine Antwort
Ich habe (zeitweise) an der Universität Münster studiert.			
Ich wurde an der Universität Münster promoviert.			
Ich habe an der Universität Münster eine Postdoc-Stelle im direkten Anschluss an meine Promotion erhalten.			

4. Wie lautet Ihre aktuelle Stellen- oder Dienstbezeichnung an der Universität Münster?

- a. Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in
- b. Nachwuchsgruppenleiter*in oder Juniorprofessor*in
- c. Andere akademische Stellen- oder Dienstbezeichnung (z. B. Akademische*r Rät*in, Studienrät*in im Hochschuldienst oder Lehrkraft für besondere Aufgaben)
- d. Mitarbeiter*in in Technik und Verwaltung
- e. Sonstiges
- f. Keine Antwort

5. Bitte wählen Sie alle Bedingungen aus, die auf Ihr derzeitiges Arbeitsverhältnis zutreffen.

*Die Prozentsätze beziehen sich auf den Anteil an der regelmäßigen Wochenarbeitszeit.
Da Arbeitsverhältnisse aus verschiedenen Verträgen mit unterschiedlichen Konditionen bestehen können, haben Sie die Möglichkeit, hier mehrere Antworten auszuwählen.*

- a. Befristete Beschäftigung \leq 65 %
- b. Befristete Beschäftigung 65–99 %
- c. Befristete Beschäftigung 100 %
- d. Unbefristete Beschäftigung \leq 65 %
- e. Unbefristete Beschäftigung 65–99 %
- f. Unbefristete Beschäftigung 100 %
- g. Keine Antwort

6. Umfasst Ihr Arbeitsvertrag eine Lehrverpflichtung?

- a. Ja
- b. Nein
- c. Keine Antwort

[Bedingung „Ja“]:

6a. Wie hoch ist Ihre Lehrverpflichtung?

- a. < 5 Semesterwochenstunden
- b. 5–10 Semesterwochenstunden
- c. >10 Semesterwochenstunden
- d. Keine Antwort

[Bedingung „Nein“]:

6b. Welches der folgenden Szenarien trifft auf Ihre Situation zu?

- a. Ich bin nicht in der Lehre tätig.
- b. Ich bin nicht in der Lehre tätig, wäre es aber gerne.
- c. Ich bin trotzdem in der Lehre tätig.
- d. Keine Antwort

7. Wie wird Ihre Stelle finanziert?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

- a. Haushaltsmittel der Universität oder des Fachbereichs
- b. Drittmittel
- c. Stipendium
- d. Anders
- e. Ich weiß es nicht.
- f. Keine Antwort

8. Wie viel Prozent Ihrer wöchentlichen Arbeitszeit wenden Sie während einer durchschnittlichen Arbeitswoche ungefähr für die folgenden Aufgaben auf?

Bitte verwenden Sie Zahlen zwischen 0 und 100 (kein „%“) und achten Sie darauf, dass die Summe von 100 nicht überschritten wird.

Wenn ein Aufgabenbereich nicht auf Ihre Arbeitssituation zutrifft, tragen Sie bitte eine 0 ein. Wenn Sie nicht antworten möchten, lassen Sie das entsprechende Feld bitte frei.

	Während der Vorlesungszeit	Außerhalb der Vorlesungszeit
Forschung und Arbeit am eigenen Thema (Lektüre, Recherche, Experimente, Analysen, Konferenzteilnahme, Publizieren, Peer-Review etc.)		
Lehre (inkl. Vor- und Nachbereitung, Betreuen und Prüfen von Studierenden wie Promovierenden etc.)		
Administrative Aufgaben & Verwaltung (Forschungsdatenmanagement, Buchhaltung, formale Beantragung von Drittmitteln, Organisation eigener Tagungen, Wissenschaftskommunikation, Studiengangskoordination etc.)		
Arbeiten für Ihre*n Vorgesetzten (Korrekturen, Publikationsvorbereitung, Veranstaltungsorganisation etc.)		
Weiterbildung (fachspezifische oder fächerübergreifende Workshops, Fortbildungen, Kurse, Zertifikate etc.)		
Gremienarbeit & Netzwerken (an der Universität Münster, in Fachgesellschaften, Forschungsnetzwerken etc.)		

8a. Haben Sie weitere Tätigkeiten zu ergänzen?

- a. Ja
- b. Nein
- c. Keine Antwort

[Bedingung: „Ja“]:

8b. Bitte tragen Sie hier wie oben ein, wie viel Prozent Ihrer wöchentlichen Arbeitszeit Sie während einer durchschnittlichen Arbeitswoche ungefähr für diese weiteren Tätigkeiten aufwenden und **achten Sie darauf, dass die Gesamtsumme von 100 auch nicht durch die ggf. ergänzte(n) Tätigkeit(en) überschritten wird.**

	Tätigkeitsbeschreibung	Während der Vorlesungszeit	Außerhalb der Vorlesungszeit
Weitere Tätigkeit 1			
Weitere Tätigkeit 2			
Weitere Tätigkeit 3			

9. Wenn Sie nun an eine ideale Zeitverteilung Ihrer Aufgaben denken: Wie schätzen Sie im Vergleich dazu Ihren realen durchschnittlichen Zeitaufwand für den jeweiligen Tätigkeitsbereich ein?

	Viel zu hoch	Eher zu hoch	Genau richtig	Eher gering	Viel zu gering	Trifft nicht zu	Keine Antwort
Forschung und Arbeit am eigenen Thema (Lektüre, Recherche, Experimente, Analysen, Konferenzteilnahme, Publizieren, Peer-Review etc.)							
Lehre (inkl. Vor- und Nachbereitung, Betreuen und Prüfen von Studierenden wie Promovierenden etc.)							
Administrative Aufgaben & Verwaltung (Forschungsdatenmanagement, Buchhaltung, formale Beantragung von Drittmitteln, Organisation eigener Veranstaltungen, Wissenschaftskommunikation etc.)							
Arbeit für Ihre*n Vorgesetzten (Korrekturen, Publikationsvorbereitung, Veranstaltungsorganisation etc.)							
Weiterbildung (fachspezifische oder fächerübergreifende Workshops, Fortbildungen, Kurse, Zertifikate etc.)							
Gremienarbeit & Netzwerken (an der Universität Münster, in Fachgesellschaften, Forschungsnetzwerken etc.)							
[Weitere Tätigkeit 1]							
[Weitere Tätigkeit 2]							
[Weitere Tätigkeit 3]							

10. Wie stark identifizieren Sie sich mit den folgenden Bezeichnungen?

	Überhaupt nicht	Eher nicht	Neutral	Eher stark	Sehr stark	Keine Antwort
Early career researcher						
Emerging researcher (aufstrebende*r Forscher*in)						
Nachwuchswissenschaftler*in						
Wissenschaftler*in						
Postdoc / Postdoktorand*in						
Fachspezifische Bezeichnung, z. B. Biolog*in, Mathematiker*in, Psycholog*in etc.						

10a. Sonstige arbeitsbezogene Begriffe, mit denen Sie sich identifizieren:

B. Demografische Angaben

Diese Informationen sind sehr wichtig für die Auswertung der Umfrage sowie für die Analyse der Bedürfnisse und Bedingungen bestimmter Zielgruppen.

1. Mit welchem Geschlecht (*gender*) identifizieren Sie sich?

- a. Weiblich
- b. Männlich
- c. Divers
- d. Anderes
- e. Keinem
- f. Keine Antwort

2. Wie alt sind Sie?

- a. < 30 Jahre
- b. 30–35 Jahre
- c. 36–40 Jahre
- d. > 40 Jahre
- e. Keine Antwort

3. Wo haben Sie die meiste Zeit der folgenden Bildungsphasen verbracht?

	In Deutschland	In einem europäischen Land außer Deutschland	In einem außer-europäischen Land	Keine Antwort
Schulzeit				
Studium				
Promotionsphase				
Zeit nach der Promotion				

4. Für wie lange planen Sie noch in Deutschland zu bleiben?

- a. < 1 Jahr
- b. 1–3 Jahre
- c. 4–6 Jahre
- d. > 6 Jahre
- e. Keine Antwort

5. Welche Sprache sprechen Sie **überwiegend** in Ihrem **beruflichen** Umfeld?

- a. Deutsch
- b. Englisch
- c. Eine andere Sprache
- d. Keine Antwort

6. Welche Sprache sprechen Sie **überwiegend** in Ihrem **familiären** Umfeld?

- a. Deutsch
- b. Englisch
- c. Eine andere Sprache
- d. Keine Antwort

7. Wie viel Zeit pro Woche verwenden Sie ca. für folgende Aktivitäten?

	< 5 Stunden	5–10 Stunden	11–15 Stunden	> 15 Stunden	Trifft nicht zu.	Keine Antwort
Erziehungs- und/oder Pflegearbeit						
Nebenberufliche Tätigkeit oder Selbstständigkeit						
Ehrenamtliche Tätigkeit / politisches Engagement						
Andere						

[Bedingung: „< 5 Stunden“, „5–10 Stunden“, „11–15 Stunden“ oder „> 15 Stunden“ bei „Andere“]:

7a. Bitte nennen Sie hier die anderen Aktivitäten:

8. Welche Szenarien treffen auf Ihre Bildungsbiografie zu?

	Ja	Nein	Keine Antwort
Ich bin die erste Person in meiner unmittelbaren Herkunftsfamilie (Eltern, Geschwister), die einen Hochschulabschluss (BA / MA / Diplom) erworben hat.			
Ich bin die erste Person in meiner unmittelbaren Herkunftsfamilie (Eltern, Geschwister), die einen Dokortitel erworben hat.			
Ich bin die erste Person in meiner erweiterten Herkunftsfamilie (Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins), die einen Dokortitel erworben hat.			
Mindestens eine Person in meiner engeren oder weiteren Herkunftsfamilie ist Professor*in an einer Universität oder anderen Forschungseinrichtung.			
Vor Beginn meiner Promotion kannte ich bereits einige Personen aus meiner Familie oder meinem Freundeskreis, die eine akademische Laufbahn eingeschlagen haben.			
Mein*e Partner*in arbeitet auch in der Wissenschaft.			

[Randomisierung: „Gruppe 1“]:

C. Arbeitszufriedenheit und berufliches Belastungserleben

In diesem Abschnitt möchten wir mehr über Ihr Maß an Zufriedenheit und Belastungen am Arbeitsplatz erfahren. Ihre Antworten helfen uns, die Arbeitsumstände von Postdocs in Münster besser zu verstehen und dafür in unseren Beratungs- wie Weiterbildungsangeboten sensibilisiert zu sein, um Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen.

Wir beginnen mit fünf Fragen zu Ihrer Arbeitszufriedenheit. Es geht um Aspekte der Zusammenarbeit und Vernetzung, allgemeine Arbeitsbedingungen und Ihre Gesamtzufriedenheit.

1. Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zur **Zusammenarbeit und Vernetzung** mit anderen Personen in ihrem Berufsalltag zu?

	Ich stimme überhaupt nicht zu.	Ich stimme kaum zu.	Ich stimme eher zu.	Ich stimme voll zu.	Keine Antwort
Ich erlebe die Zusammenarbeit mit meinen direkten Kolleg*innen als gelungen.					
Ich erfahre Wertschätzung für meine Arbeit am Arbeitsplatz oder innerhalb des Fachs.					
Ich erhalte gutes Feedback und Unterstützung durch meine*n Vorgesetzte*n.					
Ich bin gut vernetzt mit Forschenden anderer Arbeitsgruppen.					
Ich habe viel Kontakt mit Forschenden in einer ähnlichen Karrierephase.					
Ich erlebe ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen in meinem sozialen Arbeitsumfeld.					

2. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden **allgemeinen Arbeitsbedingungen**?

	Sehr unzufrieden	Eher unzufrieden	Eher zufrieden	Sehr zufrieden	Keine Antwort
Grad der Unabhängigkeit					
Verfügbarkeit finanzieller Mittel für die eigene Forschung					
Umfang / Länge der Arbeitszeit					
Befristungsdauer Ihres Vertrags					
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG)					
Berufliche Aufstiegsmöglichkeiten					
Möglichkeiten der beruflichen Umorientierung					
Planbarkeit der Karriere					
Soziale Beziehungen im Arbeitskontext					
Familienfreundlichkeit					
Zeit für Privatleben					

2a. Mit welchen weiteren Aspekten oder Bedingungen Ihrer aktuellen Arbeitssituation sind Sie **zufrieden**?

2b. Mit welchen weiteren Aspekten oder Bedingungen Ihrer aktuellen Arbeitssituation sind Sie **unzufrieden**?

3. Alles in allem: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen Arbeitssituation?

- a. Sehr unzufrieden
- b. Eher unzufrieden
- c. Eher zufrieden
- d. Sehr zufrieden
- e. Keine Antwort

[Bedingung „sehr unzufrieden“ oder „eher unzufrieden“]:

3a. Was würde zu einer Steigerung Ihrer allgemeinen Arbeitszufriedenheit beitragen?

Nun möchten wir mehr über Ihren möglichen arbeitsbezogenen Stress sowie dessen Ursachen und Ihre Umgangsstrategien damit erfahren. Ihre Antworten tragen dazu bei, ein klareres Bild vom beruflichen Wohlbefinden der Postdocs in Münster zu erhalten und mögliche Unterstützungsmaßnahmen zu identifizieren.

4. Wie häufig fühlen Sie sich im Arbeitskontext übermäßig belastet*?

**Übermäßig belastet bedeutet hier, dass die erlebte Belastung Ihr allgemeines Wohlbefinden spürbar beeinträchtigt.*

- a. (Fast) nie
- b. Ein paar Mal im Jahr
- c. (Fast) einmal im Monat
- d. Mindestens einmal pro Woche
- e. Mehrmals pro Woche
- f. (Fast) täglich
- g. Keine Antwort

5. Welche Aspekte Ihres Arbeitslebens (z. B. Arbeitsaufgaben, Arbeitsbedingungen, soziales Arbeitsumfeld etc.) sind für Sie besonders belastend?

6. Welche Aspekte Ihres Arbeitslebens (z. B. Arbeitsaufgaben, Arbeitsbedingungen, soziales Arbeitsumfeld etc.) tragen zu Ihrem Wohlbefinden bei?

7. Mit wem sprechen Sie über Ihre beruflichen Belastungen?

	Ja	Nein	Keine Antwort
Vorgesetzte*r			
Kolleg*in / Kolleg*innen			
Partner*in und/oder Familie			
Freund*in / Freund*innen			
Beratungsperson(en) an der Universität Münster			
Professionelle Ansprechperson(en) (Hausärzt*in, Psycholog*in, Psychotherapeut*in)			
Niemandem			
Andere			

[Bedingung: „Ja“ bei „Andere“]:

7a. Bitte tragen Sie hier ein mit welchen weiteren Personengruppen Sie über Ihre beruflichen Belastungen sprechen:

8. Welche Angebote und Anlaufstellen an der Universität Münster kennen Sie, die Ihnen bei der Bewältigung von beruflichem wie privatem Stress bzw. Belastungen helfen oder die Sie bei der Steigerung Ihres Wohlbefindens unterstützen können?

9. Welche Ideen haben Sie, wie das CERes als zentrale Graduierteneinrichtung Sie bei der Bewältigung von Stress oder der Steigerung Ihres Wohlbefindens unterstützen könnte?

[Randomisierung: „Gruppe 2“]:

D. Karriereplanung und -perspektiven

Als Nächstes stellen wir Ihnen vorwiegend Fragen zu Ihren Plänen und Planungsstrategien für Ihre weitere berufliche Laufbahn. Mit Hilfe Ihrer Antworten können wir unsere Beratungs- und Veranstaltungsangebote zur Karriereentwicklung besser auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

1. Wie gut, denken Sie, sind Ihre Kenntnisse über das **deutsche Wissenschaftssystem**, d. h. über die Organisationsstruktur der Hochschulen, Karrieremöglichkeiten, Qualifikationsanforderungen, Forschungskultur, Fördermöglichkeiten usw.?

Sehr schlecht	Eher schlecht	Eher gut	Sehr gut	Keine Antwort
---------------	---------------	----------	----------	---------------

[Bedingung „sehr schlecht“ oder „eher schlecht“]:

- 1a. Sie haben angegeben, dass Sie Ihre Kenntnisse über das deutsche Wissenschaftssystem als sehr oder eher schlecht einschätzen. **Über welche Aspekte oder Themen wären Sie gerne besser informiert?**

2. Wie gut, denken Sie, sind Ihre Kenntnisse über **Wissenschaftssysteme in anderen Ländern**?

Sehr schlecht	Eher schlecht	Eher gut	Sehr gut	Keine Antwort
---------------	---------------	----------	----------	---------------

[Bedingung: „sehr schlecht“ oder „eher schlecht“]:

- 2a. Sie haben angegeben, dass Sie Ihre Kenntnisse über Wissenschaftssysteme in anderen Ländern als sehr oder eher schlecht einschätzen. **Über welche Aspekte oder Themen wären Sie gerne besser informiert? Gibt es spezifische Länder, über deren System Sie gerne mehr erfahren möchten?**

3. Welche Anlaufstellen der Universität Münster kennen Sie, die Sie bei der Planung Ihrer Karriere oder bei der Informationsgewinnung über Ihre Karriereperspektiven unterstützen können?

4. Im Folgenden geht es um Ihre Karrierepläne. Bitte geben Sie an, zu welchem Grad Sie der jeweiligen Aussage zustimmen.

	Ich stimme überhaupt nicht zu	Ich stimme eher nicht zu.	Ich stimme eher zu.	Ich stimme voll zu.	Keine Antwort
Ich weiß genau, was ich in den nächsten 5 Jahren erreichen will.					
Ich weiß genau, welche Schritte ich gehen muss, um mein(e) 5-Jahres-Ziel(e) zu erreichen.					
Ich habe vor, mich in meinem derzeitigen Arbeitsbereich weiter zu qualifizieren.					
Ich habe vor, mich in einem anderen Berufsfeld weiter zu qualifizieren.					
Ich schätze meine beruflichen Aussichten im wissenschaftlichen Bereich positiv ein.					
Ich schätze meine beruflichen Aussichten außerhalb des wissenschaftlichen Bereichs positiv ein.					

5. Was sind Ihre konkreten Ziele für die nächsten 5 Jahren?

	Ja	Vielleicht	Nein	Keine Antwort
Meine Habilitation abschließen				
Die Qualifikationskriterien einer Professur erfüllen				
Eigene Drittmittel einwerben				
Eine höhere Sichtbarkeit meiner Forschung erreichen (in meiner Forschungsgemeinschaft oder in der Öffentlichkeit)				
Einen Forschungsaufenthalt im Ausland absolvieren				
Mein berufliches wissenschaftliches Netzwerk zu erweitern				
Mein berufliches nicht-wissenschaftliches Netzwerk erweitern				
Eine Dauerstelle im wissenschaftlichen Bereich antreten				
In einer Führungsposition arbeiten				
Nachwuchsgruppenleiter*in werden				

Anhang

Auf eine Juniorprofessur (mit/ohne Tenure Track) berufen werden				
Auf eine Lebenszeitprofessur berufen werden				
Im Wissenschaftsmanagement arbeiten				
Eine Stelle außerhalb der Wissenschaft antreten				
Ein Unternehmen gründen				
Andere				

[Bedingung: „Ja“ oder „Vielleicht“ bei „Andere“]:

5a. Bitte nennen Sie hier weitere Ziele:

6. Wie oft haben Sie seit Ihrer Promotion mit jemandem in Ihrem Arbeitsumfeld (z. B. Vorgesetzte*r, Kolleg*in, Beratungsstelle) explizit über die Planung Ihrer beruflichen Zukunft gesprochen?

- a. Häufiger als einmal im Semester
- b. Einmal im Semester
- c. Einmal im Jahr
- d. Seltener als einmal im Jahr
- e. Gar nicht
- f. Keine Antwort

7. Wie kann das CERes als zentrale Graduierteneinrichtung Sie bei der Planung Ihrer beruflichen Zukunft am besten unterstützen?

E. Weiterbildungsbedarfe

Die folgenden Angaben über Ihren Bedarf an beruflicher Weiterbildung sind besonders wichtig für die konkrete Gestaltung und Anpassung unseres Fortbildungs- und Veranstaltungsprogramms für Postdocs.

1. Wie schätzen Sie das Ausmaß Ihres **Weiterbildungsbedarfs** in den folgenden Bereichen ein?

	Sehr gering	Eher gering	Mittelmäßig	Eher hoch	Sehr hoch	Keine Antwort
Fachbezogene Kompetenzen (fachinhaltliches Wissen & Können; forschungsmethodisches Wissen & Können; fachbezogenes Informationsmanagement; fachbezogene Kommunikation (in Wort und Schrift); fachethische Werte und Regeln)						
Wissenschaftliche Professionalität (soziale Beziehungen in der wissenschaftlichen Community; Ethik, Werte, Normen und Regeln in wissenschaftlicher Forschung; Open Science)						
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens (Informationsmanagement; Lesen, Schreiben und Präsentieren; Kreativitätstechniken; Logik & Analyse)						
Selbstmanagement (Gesundheit und Wohlbefinden; Motivation; individuelle Karriereentwicklung)						
Forschungsmanagement (Zeit- und Projektmanagement; Teamarbeit und Führung; Generierung von finanziellen Ressourcen)						
Lehre und Didaktik (Lehren und Lernen; Prüfen und Bewerten; Feedback und Evaluation; Studierende beraten; Innovieren)						
Gesellschaftliche Verantwortung und Transfer (Wissenschaftskommunikation; Wissenstransfer und die praktische Anwendung von Forschungsergebnissen)						

1a. In welchen weiteren Bereichen, die hier nicht abgedeckt sind, sehen Sie für sich einen Weiterbildungsbedarf?

2. Welche Einrichtungen und Angebote der Universität Münster kennen Sie, die Sie bei der Weiterentwicklung Ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen unterstützen können?

--

3. Welche fachübergreifenden Fortbildungen und Angebote zu den folgenden Themen würden Ihnen beim Erreichen Ihrer langfristigen Ziele **nach** der Promotion helfen bzw. haben oder hätten Ihnen bisher geholfen?

	Ja	Nein	Keine Antwort
Einführung in das deutsche Wissenschaftssystem			
Wissenschaftliches Schreiben in einer Fremdsprache			
Schreib-Retreat			
Datenanalyse			
Projektmanagement			
Drittmittelantragsstellung / strategisches Drittmittelcoaching			
Professionelles Netzwerken			
Bewerbungstraining (Jobsuche, Bewerbungsschreiben, Bewerbungsgespräch)			
Führungskräftetraining			
Anti-Prokrastinations- und Motivationstraining			
Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten			
Sprachkurse (inkl. Deutsch als Fremdsprache)			
Individuelles Karriere-Coaching			
Karriereorientiertes Peer-Coaching			
Austausch mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, Industrie, Politik etc.			
Netzwerkformate und kulturelle Veranstaltungen			
Sonstige			

[Bedingung: „Ja“ bei „Sonstige“]:

3a. Bitte tragen Sie hier weitere fachübergreifende Fortbildungen ein, die Ihnen bisher beim Erreichen Ihrer beruflichen Ziele nach der Promotion geholfen haben bzw. geholfen hätten:

4. Als zentrale wissenschaftliche Einrichtung bietet das CERes fachübergreifende Workshops, Beratungen und Netzwerkveranstaltungen für Forschende der Universität Münster an. Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

	Haben Sie die folgenden Angebote des CERes bisher genutzt?		Werden Sie die folgenden Angebote des CERes in Zukunft nutzen?			Keine Antwort
	Ja	Nein	Ja	Nein	Vielleicht	
Workshops zu fachübergreifenden Themen						
Informationen auf der CERes-Webseite						
Individuelle Beratung / Individuelles Coaching						
Schreibtreffs / Schreib-Retreats						
Netzwerkformate und kulturelle Veranstaltungen						

4a. Andere Angebote, die das CERes etablieren soll und die ich nutzen würde:

5. Wir am CERes bemühen uns stets, unsere Angebote an Ihre Bedarfe anzupassen:

Welche Faktoren erhöhen oder verringern die Wahrscheinlichkeit, dass Sie an Veranstaltungen des CERes teilnehmen?

Das Angebot/Die Veranstaltung findet statt...	Verringert Teilnahmewahrscheinlichkeit erheblich	Verringert Teilnahmewahrscheinlichkeit geringfügig	Hat keinen Einfluss	Erhöht Teilnahmewahrscheinlichkeit geringfügig	Erhöht Teilnahmewahrscheinlichkeit erheblich	Keine Antwort
innerhalb der Vorlesungszeit (statt außerhalb).						
in englischer Sprache (statt in deutscher Sprache).						
in Präsenz (statt via Zoom).						

als e-learning / autodidaktisches Angebot (statt unter (An-)Leitung).						
Halbtägig (statt ganztägig).						
während der regulären Arbeitszeiten (statt abends).						
mit Kinderbetreuung (statt ohne Kinderbetreuung).						
für Teilnehmende aus verschiedenen Fächern (statt fachspezifisch).						
nur mit Postdocs (statt auch mit Promovierenden).						

5a. Sonstige Faktoren, die Ihre Teilnahmewahrscheinlichkeit **erhöhen**:

5b. Sonstige Faktoren, die Ihre Teilnahmewahrscheinlichkeit **verringern**:

6. Über welche Kanäle sind Sie gut zu erreichen und würden gerne über postdocspezifische Neuigkeiten, Themen wie Veranstaltungen am CERes und darüber hinaus informiert werden?

	Ja	Nein	Keine Antwort
Mattermost-Kanal für Postdocs			
Universitätsweiter E-Mailverteiler für Postdocs			
Monatlicher Newsletter für Postdocs			
E-Mail von Ihrem Fachbereich / Ihrer Forschungseinrichtung			
Digitales oder persönliches Treffen für alle Postdocs einmal im Semester			
Plakate oder Displays in der Nähe meines Büros			
Ich möchte nicht erreicht oder informiert werden.			
Sonstige			

[Bedingung: „Ja“ bei „Sonstige“]

6a. Bitte tragen Sie hier die sonstigen Kanäle ein:

7. Aus Ihrer Perspektive als promovierte*r Wissenschaftler*in: Was möchten Sie dem CERes zu den bisherigen Themen dieser Umfrage noch mit auf den Weg geben?

[Randomisierung: „Gruppe 1“]:

Sie haben die letzte Frage des regulären Fragenkatalogs beantwortet. Hätten Sie noch weitere **5 Minuten** Zeit, um Zusatzfragen zum Thema **Arbeitszufriedenheit und berufliches Belastungsempfinden** zu beantworten? Ihre Teilnahme würde uns sehr dabei unterstützen, ein klareres Bild von der Arbeitssituation von Postdocs in Münster zu erhalten.

- a. Ja
- b. Nein
- c. Keine Antwort

[Bedingung: „Ja“ → Anzeigen Zusatzkategorie D]

Sie haben nun auch die letzte Zusatzfrage erreicht. Herzlichen Dank für Ihre Zeit!

Wenn Sie noch Kommentare, Fragen oder Feedback für uns haben, nutzen Sie bitte folgendes Freifeld:

[Bedingung: „Nein“ oder „Keine Antwort“ → Abschluss der Umfrage]

Wenn Sie noch Kommentare, Fragen oder Feedback für uns haben, nutzen Sie bitte folgendes Freifeld:

[Randomisierung: „Gruppe 2“]:

Sie haben die letzte Frage des regulären Fragenkatalogs beantwortet. Hätten Sie noch weitere **5 Minuten** Zeit, um Zusatzfragen zum Thema **Karriereplanung und -perspektiven** zu beantworten? Ihre Teilnahme würde uns sehr dabei unterstützen, ein klareres Bild von den Zukunftsplänen der Postdocs in Münster zu erhalten.

- a. Ja
- b. Nein
- c. Keine Antwort

[Bedingung: „Ja“ → Anzeigen Zusatzkategorie C]

Sie haben nun auch die letzte Zusatzfrage erreicht. Herzlichen Dank für Ihre Zeit!

Wenn Sie noch Kommentare, Fragen oder Feedback für uns haben, nutzen Sie bitte folgendes Freifeld:

[Bedingung: „Nein“ oder „Keine Antwort“ → Abschluss der Umfrage]

Wenn Sie noch Kommentare, Fragen oder Feedback für uns haben, nutzen Sie bitte folgendes Freifeld: